

LA REVUE

DU RIRS

Revue à comité de lecture

PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET CROYANCES SOCIALES

II

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains, africains et étrangers animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre, articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Aïcha Abdelouahed - Maroc

Courriel : abdelouahedaicha@gmail.com

Pr. Samia Belhaj - Maroc

Courriel : samiabel5@hotmail.com

Pr. Nabila Bhih - Maroc

Courriel : nabila.bhih@gmail.com

Pr. Hicham Jirari - Maroc

Courriel : hicham.jirari@univh2c.ma
hjirari1979@gmail.com

Équipe de rédaction

Abdelouahed Aïcha
Mohammed Atmani
Ikram Azougagh
Kadakna Baissana
Elassaad Elharbaoui
Zouhair Harrath
Sameh Hrairi
Hicham Jirari
Asmae Laouj
Mariam Sahraoui
Romdhane Zid

- Pr. Aïcha Abdelouahed (UMP-Oujda)
- Pr. Sabrina Bannani (UVT-Tunis)
- Pr. Samia Belhaj (USMBA-Fès)
- Pr. Sanaa Bassitoun (UMV-Rabat)
- Pr. Nadia Chafiq (UHII-Casablanca)
- Pr. Elassaad Elharbaoui (ISCE-Carthage)
- Pr. Driss El Omari (USMBA-Fès)
- Pr. Hicham Jirari (UHII-Casablanca)
- Pr. Ahmad Mousa (UP-Amman)
- Pr. Chaimae Tailassane (UMI-Meknès)
- Pr. Meriam Zerzeri (ISCE-Carthage)

Open access sur

www.zenodo.org

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont édités avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées libre de droits, soit référencées en usage libre, soit rattachées à leurs sources sans but commercial.

© 2024 - RIRS.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. C'est une revue semestrielle à comité de lecture avec expertise en double aveugle. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Pratiques professionnelles et croyances sociales

Un dialogue nécessaire !

Partout dans le monde, les pratiques fédérées par toutes sortes de champs de recherche, de secteurs porteurs, se laissent influencer par les représentations culturelles et / ou cognitives. Institutions éducatives, entreprises, administrations, etc. sont toutes exposées aux convictions et aux valeurs des sociétés où elles opèrent.

Certes, les croyances sociales peuvent enrichir les pratiques professionnelles en apportant des perspectives diverses et en encourageant l'innovation. Lorsqu'une organisation intègre des valeurs et des convictions bienséantes, elle s'ouvre à beaucoup d'idées et d'opinions. Cette diversité de visions permet une meilleure compréhension des besoins et des attentes ressentis, ce qui aide à avoir des produits et des services adaptés et innovants.

La promotion de la diversité et de l'inclusion prépare le terrain à la satisfaction de l'individu et du groupe pour une augmentation croissante de la productivité. En effet, quand une personne se sent acceptée et comprise dans son milieu professionnel, elle sera capable de s'investir grandement dans son travail. Une organisation inclusive renforce alors la collaboration et réduit les conflits internes.

En favorisant un cadre où chaque individu se sent valorisé et respecté, elle encourage l'expression des talents uniques de chacun. La diversité intellectuelle et culturelle devient, par conséquent, source d'innovation, car les équipes multiculturelles et pluridisciplinaires sont souvent plus aptes à résoudre des problèmes complexes et à proposer des solutions originales.

Néanmoins, les croyances sociales peuvent obstruer les pratiques professionnelles. Les différences culturelles, les préjugés, les stéréotypes et les situations inhabituelles en général pourraient freiner l'efficacité et le bon fonctionnement du travail au sein des organisations. En effet, elles pourraient mener à des décisions injustes ou inappropriées, ce qui compromettrait la cohésion des équipes en place et la performance globale de l'organisation.

Pour surmonter ces défis, le dialogue et l'éducation s'avèrent déterminants. Une bonne formation permet de sensibiliser aux différences culturelles et aux préjugés, ce qui favorise un climat de respect et de collaboration. Le dialogue ouvert, dans ce sens, peut aussi aider à diminuer de l'effet des tensions et à construire une culture organisationnelle qui observe rigoureusement un ensemble de paramètres respectueux des personnes et des intérêts.

En outre, il serait opportun de remettre en question et de revoir ses propres croyances en vue de mettre en valeur un environnement professionnel juste et efficace. Cela peut être réalisé de plusieurs manières : la révision des politiques internes, l'adoption de pratiques de gestion impartiales et la mise en valeur des initiatives concertées. En adoptant des approches réflexives et proactives, les organisations peuvent surmonter les obstacles posés par les croyances sociales et en tirer profit pour créer un milieu de travail harmonieux et productif.

Dans ce numéro, nous explorons différentes pratiques académiques et scientifiques répercutées dans différents contextes. Notre objectif est d'explorer des réflexions, des positionnements théoriques et méthodologiques pour démêler les va-et-vient entre les pratiques et les paradigmes potentiellement objectifs et/ou subjectifs qui les sous-tendent.

Nous espérons que les articles présentés ici inciteront nos lecteurs à repenser leurs propres croyances et celles de leurs environnements dans la perspective d'un bien-être entropique recherché au quotidien. En encourageant un dialogue ouvert et constructif, nous pouvons toutes et tous promouvoir des pratiques professionnelles nourries de valeurs adjuvantes, ancrées dans l'excellence et l'intégrité.

Par
Aïcha Abdelouahed
et **Hicham Jirari**

4 Éditorial

Pratiques professionnelles et croyances sociales

Un dialogue nécessaire [4]

Par Aïcha Abdelouahed
et Hicham Jirari

6 Littérature

Littérature et pratiques sociales

Exploration critique et enseignement [6-9]

Par Ikram Azougagh

10 Pratiques pédagogiques au Maroc

Les pratiques pédagogiques de réflexion appliquées
à l'enseignement universitaire à distance

Cas d'un master spécialisé au Maroc [10-13]

Par Asmae Laaouj et Mohammed Atmani

Vision pour l'avenir de l'enseignement du
FOS avec les TIC [14-17]

Par Mariam Sahraoui

18 Pratiques pédagogiques au Tchad

Pratiques professionnelles et croyances sociales
des établissements scolaires au Tchad [18-22]

Par Baïssana Kadakna

23 Trois questions pour

Zouhaier Harrath [23]

Interview

Enseignant universitaire -ISEAH de Zaghouan
Université de Tunis

24 Pratiques curriculaires en Tunisie

L'éducation nutritionnelle dans le curriculum tunisien

Analyse des curriculums prescrits et potentiels [24-28]

Par Asmae Laaouj et Mohammed Atmani

Perceptions contrastées

de la complémentarité entre évaluation

et analyse Réflexive des pratiques éducatives

Cas des éducateurs tunisiens de la petite enfance [29-34]

Par Ellassaad Elharbaoui

35-37 Appels

38-40 Membres du comité de lecture

40 C'est à lire

41 Prochain numéro

Pour adhérer au RIRS, RDV sur

www.le-rirs.org

ACCUEIL CHARTRE ÉTHIQUE LA REVUE LES RDV DU RIRS PLUS

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

Le RIRS remercie son lectorat pour l'intérêt porté à sa revue ainsi que ses membres actifs, ses contributrices et contributeurs !

Diffusion et réception des numéros précédents au 25/07/24

Visibilité et audience de la revue du RIRS

**LA REVUE
DU
RIRS**
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

Littérature et pratiques sociales Exploration critique et enseignement

Par
**Ikram
Azougagh**

Les pratiques professionnelles et les croyances sociales entretiennent des liens profonds qui se manifestent à travers divers domaines, notamment celui de la littérature. Comment la littérature, en tant que forme d'expression unique, influence-t-elle et est influencée par ces pratiques et croyances ? Serait-elle *en péril*, comme certains le suggèrent ?

Plusieurs chercheurs et théoriciens ont abordé cette question sous différents angles. Todorov s'interroge sur les approches didactiques, tandis que Dewey privilégie une évaluation pragmatique et empirique. Dufays, pour sa part, met l'accent sur le sens et l'utilité de l'enseignement littéraire. Enfin, Reuter propose une réflexion sur les approches pédagogiques, distinguant l'utilisation de la littérature comme outil d'apprentissage et son enseignement en tant que discipline autonome.

■ L'impact de la littérature sur les pratiques et croyances sociales

Depuis son émergence, la littérature s'est développée pour devenir un moyen privilégié d'explorer la complexité humaine et les valeurs culturelles. Elle transcende la simple communication quotidienne en offrant des perspectives profondes sur les expériences individuelles et collectives. Elle joue un rôle critique en examinant et en critiquant les normes sociales et les conventions établies.

En explorant les expériences humaines à travers des récits, des poèmes et des drames, la littérature invite à une réflexion sur la diversité et la complexité du monde dans lequel nous vivons. Michel Foucault souligne l'importance de la littérature en tant que forme de langage singulier et distinct :

« La dernière des compensations au nivellement du langage, la plus importante, la plus inattendue aussi, c'est l'apparition de la littérature. De la littérature comme telle, car depuis Dante, depuis Homère, il a bien existé dans le monde occidental une forme de langage que nous autres maintenant nous appelons « littérature ». Mais le mot est de fraîche date, comme est récent aussi dans notre culture l'isolement d'un langage singulier dont la modalité propre est d'être « littéraire ». » (Foucault, 1966)

Cet isolement tel que l'entend Foucault renvoie à la reconnaissance progressive de la littérature comme un domaine à part entière, doté de règles et de normes propres qui lui sont distinctes. En effet, même si les œuvres littéraires existaient depuis longtemps, ce n'est que récemment que la littérature a été reconnue comme un genre distinct avec ses propres caractéristiques. Pourtant, malgré cette évolution : « La littérature, c'est ce qui s'enseigne, un point c'est tout. » (Barthes, 1971). Cette réduction de la littérature à un simple sujet d'enseignement n'est pas un phénomène isolé comme le précise R. Barthes.

« Ce qui s'enseigne sous le nom de littérature et de lecture littéraire consiste d'abord, institutionnellement, en la reconnaissance d'un corpus, de valeurs à lui attribuer, d'un type de relation à ce corpus et en la "naturalisation" de cette reconnaissance. En conséquence, ce qui s'enseigne, c'est à la fois une croyance et une posture. » (Reuter, 1995)

Le langage, qu'il soit littéraire ou non, n'est pas seulement un outil de communication, mais crée aussi une forme d'identification et de compréhension communes au sein d'une communauté sociale. Benveniste affirme que :

« C'est dans la pratique sociale, comme dans l'exercice de la langue, dans cette relation de communication interhumaine que les traits communs de leur fonctionnement seront à découvrir, car l'homme est encore et de plus en plus un objet à découvrir, dans la double nature que le langage fonde et instaure en lui. » (Benveniste, 1966).

En d'autres termes, la pratique sociale et l'exercice de la langue permettent aux individus de découvrir et de partager des traits communs dans leur fonctionnement et leur compréhension du monde.

« Comment passons-nous des choses telles qu'elles nous apparaissent, et c'est déjà variable et subjectif, à la façon dont elles sont en tant que telles ? Nos schèmes conceptuels, ceux dans lesquels nous nous représentons les choses, ne sont-ils pas liés à nos intérêts, nos habitudes, notre langage, voire aux langues mêmes, à des conventions sociales, etc.? Non seulement ils leur sont liés, mais ils sont si déterminés par eux que prétendre nous assurer de leur fiabilité et de leur pertinence est illusoire. » (Pouivet, 2017)

Roger Pouivet postule que nous interprétons le monde à travers nos représentations sociales ou comme il préfère les appeler « schèmes conceptuels », qui sont profondément influencés par plusieurs facteurs. Par conséquent, l'enseignement de la littérature ne se contente pas de transmettre des connaissances sur des textes classiques, mais vise également à encourager une réflexion critique et une exploration des valeurs et des croyances sociales. C'est dans ce contexte que l'approche pédagogique de la littérature devient essentielle, car elle permet de former des individus capables de questionner et de réévaluer les structures sociales et culturelles qui façonnent leur réalité.

■ Enseignement de la littérature

John Dewey soutient que les croyances doivent être évaluées en fonction de leurs conséquences pratiques et de leurs effets expérimentiels. Selon lui, « *Fervent défenseur de l'enquête empirique et de la méthode expérimentale* » (Dewey, 1934), les idées ne sont pas statiques, mais dynamiques et doivent être testées à travers des expériences concrètes.

Pour Benveniste, la découverte des traits communs à travers la langue et la pratique sociale est un processus intrinsèque et naturel. En comparaison, Dewey voit les croyances et les significations comme des entités malléables qui doivent être continuellement testées et ajustées en fonction de leurs résultats pratiques. Là où Benveniste voit une force unifiante et une stabilité dans la langue et la société, Dewey perçoit un besoin constant de vérification et de réévaluation à travers

des méthodes empiriques et expérimentales. Pour Dewey (1934), le « *« Pragmatique » est étroitement lié à « pratique », c'est-à-dire, précisément, à l'idée à laquelle l'esthétique, depuis Kant, n'a cessé de s'opposer, en se définissant le plus souvent par son absence d'intérêt ou de fin.* »

Dans *La littérature en péril*, Tzvetan Todorov s'interroge sur l'utilité de l'œuvre littéraire. Bien qu'elle soit dépourvue de vérités scientifiques ou absolues, elle offre au lecteur une liberté totale d'interprétation. Cette liberté permet de bouleverser l'esprit du lecteur grâce à l'ouverture de son champ sémantique. Le contenu littéraire oscille entre la fiction, le merveilleux, le fantastique, et le philosophique, entre autres, offrant ainsi une richesse et une profondeur unique à l'expérience de lecture.

« Par un usage évocateur des mots, par un recours aux histoires, aux exemples, aux cas particuliers, l'œuvre littéraire produit un tremblement de sens, elle met en branle notre appareil d'interprétation symbolique, réveille nos capacités d'association et provoque un mouvement dont les ondes de choc se poursuivent longtemps après le contact initial. » (Todorov, 2007)

En alignant ces perspectives avec celle de Todorov sur la littérature, on voit encore un autre angle. En se concentrant trop sur les aspects techniques et formels, on risque de négliger la dimension humaine et transformative de la littérature, celle qui permet au lecteur de remettre en question ses propres perceptions et de s'engager dans une réflexion critique sur le monde et sur lui-même. Chaque mot est comme un champ de bataille où se jouent la réinterprétation et la redéfinition des significations héritées. Le défi consiste à transformer ces mots en quelque chose de personnel et de nouveau, tout en étant conscient de leur passé et de leur charge historique.

Tout comme les écrivains qui manipulent les mots pour créer du sens, les enseignants doivent également jongler avec différents aspects de l'éducation littéraire pour en maximiser l'impact. Ils doivent considérer non seulement ce qui est enseigné, mais aussi comment et pourquoi il est enseigné, ainsi que les implications de cet enseignement pour les élèves et la société. En liant les œuvres littéraires à des contextes pratiques et sociaux, les enseignants peuvent aider les élèves à voir

la littérature comme un outil vivant et pertinent pour comprendre et interpréter le monde qui les entoure.

« L'utilité de la formation littéraire est réaffirmée, malgré l'« ère du soupçon » qui a frappé naguère les conditions et jusqu'à la pertinence de son enseignement. On la crédite d'effets formateurs pour l'équilibre psychoaffectif et l'esprit critique des jeunes apprenants, qu'il s'agit de prémunir des dérives de la rationalité technico-scientifique ambiante. » (Dufays, Gemenne & Ledur, 2005)

L'intégration de la littérature dans le curriculum scolaire va au-delà de l'étude des textes classiques. Elle permet d'ouvrir des discussions sur des questions contemporaines et de favoriser une meilleure compréhension des divers points de vue culturels et sociaux. Antoine Compagnon, dans son analyse *Après la littérature, le débat*, évoque une époque où la littérature, associée à des connaissances approfondies dans les arts, les lettres et la philosophie, formait le socle central de la culture qu'il nomme « la culture cultivée ». Il constate amèrement qu'aujourd'hui, « [à] l'aube du XXI^e siècle, la littérature [...] ne s'identifie plus, en France et ailleurs, au centre de gravité de la culture. [...] [Elle] devient une zone marginale, un appendice périphérique de la culture ; elle disparaît du discours social. » (Compagnon, 2000)

La vision contemporaine de la littérature oscille entre deux pôles diamétralement opposés : d'un côté, une conception optimiste qui la voit comme un catalyseur vivant de réflexion et d'expression ; de l'autre, une réalité préoccupante qui la réduit à une matière enseignée, dénuée de son potentiel dynamique. Cette tension reflète un changement significatif dans la perception culturelle de la littérature.

■ Développement des compétences et flexibilité didactique dans l'enseignement de la littérature

Yves Reuter soulève une distinction importante entre deux approches pédagogiques pour intégrer la littérature dans l'enseignement du français : « [...] les pratiques d'enseignement-apprentissage visant à développer des compétences et des savoirs dans le domaine du français [...] dans lesquelles la littérature peut intervenir, mais comme adjuvant, et les pratiques d'enseignement-apprentissage visant à développer des compétences et des savoirs dans le domaine de la

littérature dans lesquelles le français intervient comme adjuvant. » (Reuter, 1992). La première approche utilise la littérature comme un « adjuvant » pour enseigner le français, où l'accent est mis sur le développement des compétences linguistiques. La littérature sert de support pédagogique pour illustrer les règles de grammaire, la syntaxe et le vocabulaire, enrichissant ainsi le lexique des élèves et améliorant leur compréhension grammaticale et stylistique. La seconde approche inverse le processus, en mettant l'accent sur l'enseignement de la littérature elle-même, avec le français utilisé comme outil d'analyse. Ici, les compétences linguistiques sont au service de l'exploration et de l'analyse des œuvres littéraires, permettant une compréhension approfondie des thèmes, styles et périodes littéraires, ainsi que des significations implicites et explicites des textes.

Pour répondre à ces exigences évolutives, l'enseignement de la littérature doit être flexible et adaptable. Il doit intégrer des méthodes pédagogiques variées afin de permettre aux élèves d'acquérir des compétences diversifiées et approfondies. Cette flexibilité est essentielle pour que les enseignants puissent cultiver chez leurs élèves une pensée critique et créative, tout en les dotant des outils nécessaires pour s'exprimer avec rigueur et originalité dans leur rapport aux textes littéraires. Cependant, comme le souligne Amour Séoud, « on ne peut à l'évidence enseigner la littérature française à de jeunes Tunisiens comme on l'enseigne en France aux français, pas plus qu'on ne peut enseigner une langue à des étrangers comme on l'enseigne à des apprenants dont c'est la langue maternelle. » (1997) Cette observation de Séoud souligne la nécessité de tenir compte des contextes culturels et linguistiques spécifiques lors de l'enseignement de la littérature. Chaque groupe d'élèves a ses propres cadres de référence et ses prédispositions qui influencent la manière dont ils abordent et interprètent les textes littéraires.

Ainsi, les méthodes d'enseignement doivent être adaptées et ajustées pour répondre aux besoins et aux attentes de chaque communauté éducative particulière, favorisant ainsi une appropriation plus profonde et plus significative des connaissances littéraires. D'autre part, M-France Bishop, annonce dans son chapitre sur l'évolution des manuels sous le titre : « Quelle didactique de la littérature dans les manuels de l'enseignement primaire en France, de 1880 à nos jours ? » dans l'ouvrage collectif *Approches didactiques de la littérature* :

« La finalité de la lecture n'est plus l'instruction des classes populaires, mais l'ouverture vers une culture littéraire et nationale, porteuse de valeurs. Trois éléments se retrouvent jusqu'au début des années 1970 dans les préfaces parcourues : la mise en place de la lecture expressive ; le lien entre la lecture, l'apprentissage de la langue et la rédaction ; le souci d'un choix de textes intéressant les jeunes élèves. » (Denizot, Dufays & Louichon, 2019)

Ces évolutions témoignent d'un changement de paradigme dans l'enseignement de la littérature, orienté vers la formation d'une culture littéraire enrichissante et l'inculcation de valeurs à travers des pratiques pédagogiques innovantes. Elles visent à élargir l'horizon culturel des étudiants et à approfondir leur compréhension des valeurs et des idéaux littéraires.

L'étude des pratiques professionnelles et des croyances sociales dans la littérature révèle une interaction riche et complexe. Les œuvres littéraires ne se contentent pas de refléter les croyances et les pratiques de leur époque ; elles les influencent et les transforment également. « *L'œuvre littéraire sert de miroir au public. L'auteur s'y reflète et le lecteur y trouve son image.* » (Zilong, 1983). Par cette analyse, nous comprenons mieux comment la littérature agit comme un miroir et un moteur pour les changements sociaux et professionnels, enrichissant notre compréhension de son rôle dans la société contemporaine. Ainsi, l'étude de la littérature devient une expérience transformative, offrant aux apprenants un moyen puissant d'interpréter et de comprendre le monde qui les entoure.

Références bibliographiques

Barthes, R. (1971). « Réflexions sur un manuel » In : Serge Doubrovsky et Tzvetan Todorov. *L'Enseignement de la littérature*, Paris : Plon.

Benveniste, É. (1966). *Problèmes de linguistique générale 2*. Paris : Gallimard.

Compagnon, A. (2000). « Après la littérature ». *Le Débat*, Vol. 03, n° 110. pp. 136-138.

Denizot, N., Dufays, J.-L., & Louichon, B. (éds.). (2019). *Approches didactiques de la littérature*. Presses universitaires de Namur. [En ligne]. Consulté le 12/06/2024. URL : <https://books.openedition.org/pun/6892>

Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. Paris : Gallimard. Trad. par Jean-Pierre Cometti. . [En ligne]. Consulté le 10/06/2024. URL : <https://excerpts.numilog.com/books/9782070435883.pdf>

Dufays, J.-L., Gemenne, L., Ledur, D. (2005). *Pour une lecture littéraire: Histoire, théories, pistes pour la classe*. Bruxelles : De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.dufay.2005.01>

Dufays, J.-L. (dir.). (2007). *Enseigner et apprendre la littérature aujourd'hui, pour quoi faire ? Sens, utilité, évaluation*. Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain.

Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines*. Paris : Gallimard.

Pouivet, R. (2017). Chapitre I. « De la valeur de l'art à sa réalité, et retour ». In *L'art et le désir de Dieu*. PU de Rennes. pp. 25-86. [En ligne]. Consulté le 14/06/2024. URL : <https://books.openedition.org/pur/182744?lang=fr>

Reuter, Y. (1992). Enseigner la littérature, Recherches, N° 16. Université de Lille III. [En ligne]. Consulté le 09/06/2024. URL : https://www.revue-recherches.fr/wp-content/uploads/2015/05/R16_55_Reuter.pdf

Reuter, Y. (1995). « La lecture littéraire : éléments de définition ». *Le français aujourd'hui*, n° 112, Lecteurs, Lectures. Paris : AFEF.

Séoud, A. (1997). *Pour une didactique de la littérature*. Paris : Hatier-Didier.

Todorov, T. (2007). *La littérature en péril*. Paris : Flammarion.

Zilong, J. (1983). *La vie aux mille couleurs : nouvelles*. Pékin : Littérature chinoise.

Notice

Professeure des écoles depuis 2005, Ikram Azougagh s'intéresse à la didactique et la pédagogie, ainsi qu'à l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) à différents niveaux scolaires, du primaire au supérieur. Actuellement, elle est professeure vacataire à l'École Supérieure de l'Éducation et de la Formation (ESEF) de l'Université Mohammed Premier d'Oujda, Maroc. En parallèle, elle est doctorante affiliée au Laboratoire Littérature Générale et Comparée : Imaginaires, Textes et Cultures (LGCITC) à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Oujda, où elle mène une thèse intitulée « *Mythe et création chez Gérard de Nerval* ». En plus de ses activités d'enseignement et de recherche, elle publie régulièrement dans des journaux scientifiques et des ouvrages collectifs, contribuant à des discussions sur la littérature ainsi que sur la didactique et la pédagogie.

<https://orcid.org/0009-0002-3890-9108>

<https://www.researchgate.net/profile/Ikram-Azougagh>

<https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=uxiVGTkAAAAJ>

Les pratiques pédagogiques de réflexion appliquées à l'enseignement universitaire à distance

Cas d'un master spécialisé au Maroc

Par
**Asmae
Laaouj**

&

**Mohammed
Atmani**

La transition vers l'enseignement à distance a pris une importance croissante, surtout avec la pandémie de Covid-19 qui a contraint les institutions d'enseignement supérieur à adopter rapidement des modalités d'apprentissage en ligne. Un des défis majeurs de ce mode d'enseignement est de maintenir l'engagement et la motivation des étudiants. Les pratiques réflexives, en révisant et en adaptant les approches pédagogiques aux spécificités de l'enseignement à distance, sont vues comme une stratégie potentiellement transformative pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Elles offrent aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre et appliquer les concepts étudiés, facilitant ainsi un renforcement cognitif et une consolidation des connaissances (Kizilcec et al., 2020).

■ Cadre théorique

L'évolution technologique, notamment avec la révolution 4.0, a transformé les pratiques éducatives traditionnelles. Les innovations telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, le Big Data, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont désormais des vecteurs incontournables de changement dans l'enseignement et l'apprentissage (Kuppusamy, 2019). Les institutions éducatives doivent promouvoir la digitalisation des compétences pour répondre aux exigences des apprenants et du marché du travail.

La recherche en enseignement à distance a établi des meilleures pratiques pour assurer la qualité de l'expérience éducative, comprenant la clarté des objectifs, des interactions enrichissantes, l'utilisation de ressources multimédias, une bonne organisation

des cours, des évaluations adaptées et une communication régulière (Simonson et al., 2019). La réflexivité, considérée comme un composant fondamental pour renforcer l'apprentissage et la réussite des étudiants, nécessite un changement épistémologique significatif (Ryan et Ryan, 2013). Hills et Watson (2011) soulignent l'importance de la réflexion comme une action autonome pour les apprenants. Pour un apprentissage efficace par la réflexion, les enseignants sont appelés à adopter des méthodes pédagogiques créatives et flexibles, nécessitant une planification minutieuse et une participation active des étudiants (Hofer, 2017 ; Mantzoukas, 2007 ; Botha, 2017).

■ Méthodologie

Cet article examine comment intégrer efficacement les activités réflexives dans les parcours d'apprentissage à distance, alignées avec les objectifs pédagogiques et les besoins des étudiants. La question centrale de cette étude est : comment les enseignants peuvent-ils concevoir et intégrer des activités de réflexion pour améliorer l'engagement, la motivation et l'autonomie des étudiants en formation à distance ? Cette question est explorée sous deux angles : les approches pour concevoir et intégrer les activités réflexives et la manière de mesurer leur impact sur l'apprentissage des étudiants.

Les données ont été recueillies par une observation directe sur la plateforme Moodle sur une période de trois mois, à l'aide d'une grille analytique ciblant les pratiques pédagogiques réflexives et leur influence sur l'engagement et la motivation des étudiants. Cette observation a été complétée par des entretiens semi-structurés avec dix enseignants du Master en Communication et Marketing de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Oujda. Cette formation, destinée aux professionnels, vise à développer des compétences interdisciplinaires en management, marketing, communication et publicité.

■ Les approches pour concevoir et intégrer des activités de réflexion rentables

Dans l'enseignement à distance, l'intégration des pratiques réflexives est essentielle pour une réflexion profonde et significative. Ces pratiques favorisent le développement personnel et l'auto-analyse critique chez les apprenants adultes (Moon, 2005 ; Schön, 1983). Les techniques comme le débriefing

élargissent la compréhension des étudiants, enrichissant ainsi l'apprentissage et augmentant la conscience de soi, la résolution de problèmes et la rétention des expériences (Kolb & Kolb, 2005 ; Rudolph, Simon, Dufresne & Raemer, 2006).

Pour optimiser l'apprentissage, les enseignants ont mis en place des méthodes pédagogiques et réflexives incitant les étudiants à être conscients de leur démarche d'apprentissage et à s'engager dans une dynamique d'amélioration continue. Quant à l'approche de la réflexion guidée repose sur l'idée que les étudiants retiennent mieux les connaissances en réfléchissant à leur apprentissage.

Dans cette étude, la majorité des étudiants ont régulièrement utilisé un journal de bord comme outil de réflexion sur leur apprentissage. Ils y ont consigné leurs pensées et réflexions sur les connaissances apprises et ont partagé ces idées avec leurs enseignants et collègues, ce qui a encouragé une réflexion critique et collaborative sur leurs processus d'apprentissage.

En posant des questions ouvertes, les enseignants ont stimulé la réflexion critique des étudiants sur leurs réalisations et les ont aidés à identifier les points forts et les points faibles de leur processus d'apprentissage. Les enseignants ont rapporté que cette approche a permis des interactions plus approfondies. Un enseignant a déclaré : « Les étudiants posent des questions plus pertinentes et sont davantage impliqués dans leur propre apprentissage grâce aux journaux de bord ». Un autre enseignant a ajouté : « Cette méthode m'a permis de mieux comprendre les besoins des étudiants et de les aider à développer leurs compétences ». Cela suggère que la réflexion guidée améliore l'apprentissage des étudiants en permettant des interactions plus approfondies et une meilleure implication. Les enseignants ont également pu mieux comprendre les besoins des étudiants et les aider à développer leurs compétences.

Les résultats montrent aussi que l'auto-évaluation, largement employée dans cette formation, encourage les étudiants à évaluer leur travail en se basant sur des critères spécifiques fournis par l'enseignant. Les enseignants ont donné des directives claires sur les critères d'évaluation, tels que la qualité de la planification et l'efficacité de la communication, et ont encouragé les étudiants à les utiliser pour s'auto-évaluer. Par exemple, lors d'un exercice d'écriture,

les étudiants ont été invités à s'auto-évaluer sur l'organisation des idées, la qualité de l'argumentation et la pertinence des exemples. Les résultats des entretiens ont confirmé l'efficacité de cette approche. Un enseignant a noté : « Les étudiants ont montré une meilleure compréhension de leurs propres forces et faiblesses grâce à l'auto-évaluation », ce qui montre l'impact positif de cette méthode sur l'auto-analyse des étudiants.

De plus, la rétroaction constructive permet de fournir aux étudiants un retour d'information précis et axé sur les objectifs d'apprentissage. Par exemple, lors d'un exercice de rédaction, un enseignant a commenté la structure de l'article et suggéré des améliorations pour l'argumentation. Les étudiants ont également été encouragés à commenter le travail de leurs pairs lors des exercices de discussion en groupe, ce qui a développé leur capacité à donner et recevoir des retours constructifs. Les enseignants ont souligné l'importance de cette méthode. Un enseignant a expliqué : « Le feedback constructif a aidé les étudiants à améliorer la qualité de leur travail de manière significative », ce qui indique que cette approche permet une amélioration tangible des performances académiques. Un autre a ajouté : « Les étudiants sont devenus plus aptes à donner des retours constructifs à leurs pairs, ce qui a enrichi les discussions de groupe », démontrant que cette méthode favorise le développement de compétences en communication et en collaboration, avec l'utilisation d'outils en ligne pour encourager la participation active des étudiants. Par exemple, les étudiants ont travaillé en équipe sur des projets en utilisant Google Drive et ont participé à des forums de discussion pour échanger des idées et fournir des commentaires constructifs.

■ L'impact des pratiques et activités réflexives sur la motivation et l'engagement des étudiants

La réflexion est essentielle pour accroître la motivation et l'engagement des étudiants dans l'enseignement à distance. Selon Bandura (2006) et la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985), les approches réflexives comme la réflexion guidée, l'auto-évaluation et le feedback constructif renforcent la motivation intrinsèque, clarifient les objectifs et favorisent une meilleure compréhension de soi, conduisant à un engagement plus profond et à la réussite académique. Les résultats de cette étude confirment que l'intégration des pratiques réflexives dans l'enseignement à distance améliore de manière

tangible la motivation et l'engagement des étudiants, illustrant ainsi l'efficacité pratique de ces approches théoriques.

L'observation a révélé que l'implémentation régulière d'activités de réflexion par les enseignants, telles que des travaux d'écriture, des discussions en ligne et des questionnaires d'auto-évaluation, a considérablement amélioré la compréhension des étudiants. Ces pratiques ont permis aux apprenants de mieux discerner leur style d'apprentissage personnel, leurs préférences ainsi que leurs points forts et leurs faiblesses. Par exemple, l'introduction de tâches d'écriture hebdomadaires a encouragé les étudiants à réfléchir de manière approfondie sur les thèmes du cours, en les incitant à envisager l'application pratique des concepts étudiés dans leur environnement professionnel.

Cette méthode a favorisé une articulation personnelle, renforçant ainsi leur engagement dans le processus éducatif. Les entretiens menés avec les enseignants ont corroboré ces observations et ont apporté des éclairages complémentaires sur l'efficacité de ces méthodes pédagogiques. Un enseignant a expliqué : « En invitant les étudiants à rédiger des textes réguliers sur leur compréhension des matières enseignées, nous avons remarqué une sensibilisation accrue à leurs propres processus d'apprentissage ». Cela indique que l'incitation à la collaboration et au feedback constructif entre les étudiants stimule leur motivation et cultive leur autonomie. Un autre enseignant a ajouté : « Les interactions de groupe et les évaluations mutuelles ont effectivement poussé les étudiants à s'impliquer davantage et à gagner en autonomie dans leur parcours d'apprentissage ».

En outre, l'observation a mis en évidence que les enseignants mobilisaient fréquemment des activités de réflexion pour stimuler l'engagement des étudiants dans leurs apprentissages. Par exemple, lors de sessions de discussion en ligne, les étudiants étaient encouragés à poser des questions et à interagir entre eux pour approfondir les concepts clés du cours. L'intégration d'études de cas et de projets pratiques confrontait les étudiants à des problèmes réels de communication et de marketing, renforçant ainsi leur motivation par la pertinence directe de ces activités pour leurs futures carrières professionnelles. Les entretiens avec les enseignants ont fourni des témoignages supplémentaires corroborant ces observations. Un enseignant a

exprimé : « Les discussions en ligne et les projets pratiques ont nettement renforcé l'engagement des étudiants, notamment en illustrant l'application professionnelle des théories abordées ». Cela démontre l'importance de lier la théorie à la pratique dans l'enseignement à distance pour stimuler la motivation étudiante. Un autre a observé : « En abordant des cas concrets, les étudiants développent des compétences en communication, marketing, gestion du temps, et apprentissage autonome ». Ceci souligne que les activités pratiques favorisent une approche éducative holistique, essentielle pour l'autonomie des apprenants.

Les observations sur une plateforme Moodle montrent que l'autonomie accordée aux étudiants augmente leur motivation et leur engagement. Une pédagogie flexible, incluant vidéos, lectures et discussions en ligne, favorise l'autonomie et la réflexivité, incitant les étudiants à évaluer et réfléchir sur leur apprentissage. Cette méthode enrichit leur compréhension et améliore leur capacité à appliquer les connaissances de manière autonome et réfléchie.

Dans ce sens, un enseignant note : « L'autonomie favorise une réflexion accrue chez les étudiants, les poussant à atteindre leurs objectifs académiques ». Ce qui montre l'impact direct des méthodes d'enseignement autonomes et réflexives sur l'efficacité de l'apprentissage à distance. En outre, des projets à long terme avec des échéances spécifiques sont utilisés pour promouvoir la persévérance et stimuler la réflexivité des étudiants. Ces projets exigent une collaboration étroite pour développer des stratégies de marketing et créer des supports promotionnels pour un produit hypothétique.

Discussion

Cette recherche souligne l'efficacité des pratiques pédagogiques collaboratives et réflexives dans l'enseignement à distance, en mettant en évidence leur rôle essentiel dans le développement de compétences essentielles telles que la communication, la résolution de problèmes et le travail d'équipe, qui sont fondamentales dans le contexte professionnel actuel. Les modèles d'apprentissage examinés intègrent une variété d'activités réflexives en ligne qui stimulent l'interaction et favorisent l'application pratique des connaissances.

Ces stratégies, enrichies par des évaluations régulières et un apport continu de ressources pédagogiques, ont significativement renforcé les compétences des apprenants. Les résultats montrent que ces approches réflexives augmentent non seulement l'engagement et la persévérance des étudiants mais facilitent également la création d'un environnement d'apprentissage personnalisé et collaboratif. Ce dernier permet aux étudiants d'échanger leurs expériences et d'enrichir leur compréhension des concepts étudiés. Cette dynamique collective contribue à une réévaluation et une conceptualisation profonde des expériences d'apprentissage, essentielles à un enseignement significatif et approfondi.

En outre, l'intégration de la réflexion dans la conception pédagogique s'avère déterminante pour accroître la motivation et l'engagement des étudiants. En les incitant à réfléchir sur leur propre apprentissage, les enseignants nourrissent l'autonomie des étudiants et leur capacité à surmonter les défis, améliorant ainsi leurs performances académiques.

Les enseignants ont déployé diverses stratégies pour enrichir l'expérience d'apprentissage à distance, telles que la réflexion individuelle et collective, l'intégration d'activités professionnelles pertinentes, et la mise en œuvre de projets à long terme accompagnés de retours fréquents. La flexibilité inhérente à l'enseignement à distance a en outre permis aux étudiants de mieux gérer leur temps et de concilier leurs obligations académiques avec d'autres engagements.

Références bibliographiques

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), *Self-efficacy beliefs of adolescents* (Vol. 5, pp. 307-337).

Botha, C. S. (2017). Using metaphoric body-mapping to encourage reflection on the developing identity of pre-service teachers. *South African Journal of Education*, 37(3), 1-12.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.

Hills, M., & Watson, J. (2011). *Creating a caring science curriculum: An emancipatory pedagogy for nursing*. New York: Springer.

Hofer, B. K. (2017). Shaping the epistemology of teacher practice through reflection and reflexivity. *Educational Psychologist*, 52(4), 299-306.

Kizilcec, R. F., Reich, J., Yeomans, M., Dann, C., Brunskill, E., Lopez, D., Turkay, S., Williams, J., & Tingley, D. (2020). Scaling behavioral

science interventions in online education. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 117(26), 14900-14905.

Kuppusamy, P. (2019). Smart education using Internet of things technology. In *Emerging Technologies and Applications in Data Processing and Management* (pp. 385-412). IGI Global.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Larsen, D. P., London, D. A., & Emke, A. R. (2016). Using reflection to influence practice: Student perceptions of daily reflection in clinical education. *Perspectives on Medical Education*, 5(5), 285-291. doi:10.1007/s40037-016-0293-1

Lin, X., Hmelo, C., Kinzer, C. K., & Secules, T. J. (1999). Designing technology to support reflection. *Educational Technology Research and Development*, 47(3), 43-62. doi:10.1007/BF02299633

Mantzoukas, S. (2007). Reflection and problem/enquiry-based learning: Confluences and contradictions. *Reflective Practice*, 8(2), 241-253.

Moon, J. (2005). *A handbook of reflective and experiential learning*. Routledge Falmer: London.

Ryan, M., & Ryan, M. (2013). Theorising a model for teaching and assessing reflective learning in higher education. *Higher Education Research and Development*, 32(2), 244-257.

Schön, D. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York : Basic Books.

Simonson, M., Zvacek, S., & Smaldino, S. (2019). *Teaching and learning at a distance : Foundations of distance education* (7th ed.). Information Age.

Notices

Asmae Laouj est une doctorante à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Elle évolue au laboratoire : "Langues, Cultures et Communication ". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique.

Mohammed Atmani est enseignant-chercheur affilié à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Il évolue au sein du laboratoire : "Langues, Cultures et Communication ".

Vision pour l'avenir de l'enseignement du FOS avec les TIC

Par
**Mariam
Sahraoui**

L'intégration croissante des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc est façonnée par des croyances sociales variées. "Maroc Digital 2020" vise à transformer l'éducation avec les TIC, mais les perceptions divergent entre innovation pédagogique et craintes de déshumanisation. Cette recherche vise à analyser l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc, en réponse à une adoption variable et des perceptions divergentes parmi les enseignants et les apprenants. Pour ce faire, l'étude utilise une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives. L'échantillon comprend des enseignants et des apprenants issus de diverses institutions éducatives marocaines, notamment des universités publiques, des institutions privées et des centres de formation professionnelle.

I Théories de l'adoption technologique

L'intégration croissante des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc est complexe et influencée par divers facteurs interconnectés, explorés à travers plusieurs théories. Le modèle d'acceptation de la technologie (TAM) de Davis (1989) stipule que l'adoption des technologies dépend de la perception de leur utilité et de leur facilité d'utilisation. Dans le contexte du FOS au Maroc, cette perception conditionne la manière dont enseignants et apprenants évaluent les bénéfices et la convivialité des nouvelles technologies éducatives. L'UTAUT de Venkatesh et al. (2003) élargit le TAM en intégrant des variables comme la performance attendue, l'effort perçu et les conditions facilitantes. Pour le FOS au Maroc, les normes culturelles et les croyances sociales (l'influence sociale) joue un rôle

crucial dans l'adoption des technologies, reflétant l'importance du consensus et de la conformité sociale. Le modèle de diffusion des innovations¹ de Rogers (2003) catégorise les adopteurs potentiels en innovateurs, adopteurs précoces, majorités précoce et tardive, et retardataires. Chaque catégorie adopte une innovation à un rythme différent, influencé par des facteurs contextuels et sociaux.

Notre étude combine ces théories pour explorer systématiquement l'impact des croyances sociales sur l'adoption des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc. Elle vise à identifier les obstacles à cette adoption et à formuler des recommandations pour une intégration harmonieuse et efficace des technologies, tenant compte des spécificités culturelles et sociales marocaines.

I Paradigmes pédagogiques contemporains

Les paradigmes pédagogiques contemporains représentent un cadre théorique essentiel pour comprendre l'évolution des pratiques éducatives à l'ère numérique, en particulier dans le domaine du FOS au Maroc.

L'apprentissage actif privilégie une participation dynamique des apprenants, où ils ne sont pas simplement des récepteurs passifs d'informations mais des acteurs engagés dans des activités encourageant la réflexion et la résolution de problèmes (Prince, 2004). Les technologies numériques jouent un rôle essentiel dans cette transformation en offrant des outils interactifs et collaboratifs. Par exemple, les plateformes d'apprentissage en ligne permettent aux étudiants de participer à des projets collaboratifs où ils peuvent échanger des idées et co-créeer du contenu éducatif (Bonk et Graham, 2006).

Cette approche met l'accent sur l'adaptation de l'enseignement aux besoins individuels des apprenants, reconnaissant que les étudiants ont des styles d'apprentissage variés ainsi que des intérêts spécifiques (Anderson, 2008). Les technologies numériques facilitent cette personnalisation, offrant une plateforme flexible où les étudiants peuvent naviguer à leur propre rythme à travers le matériel d'apprentissage. Les plateformes d'apprentissage en ligne permettent aux apprenants de choisir parmi une variété de ressources numériques adaptées à leurs préférences et besoins spécifiques (Spector, 2014).

¹ C'est un cadre théorique pour comprendre comment, pourquoi et à quel rythme de nouvelles idées et technologies se propagent au sein de différentes cultures et sociétés.

I Dynamiques des croyances sociales

Les croyances sociales jouent un rôle central dans l'adoption et l'intégration des technologies numériques dans l'éducation, notamment dans le contexte du FOS au Maroc. Ces croyances façonnent l'innovation pédagogique, fortement imprégnée de valeurs culturelles et sociales prédominantes. Dans un pays où les pratiques éducatives traditionnelles sont bien établies, les nouvelles technologies peuvent être perçues de manière ambivalente.

D'une part, elles sont vues comme une opportunité de modernisation et d'amélioration des pratiques d'enseignement. Les technologies numériques enrichissent l'expérience d'apprentissage des étudiants en rendant les contenus plus accessibles, interactifs et adaptés aux besoins spécifiques des apprenants (Selwyn, 2011). Par exemple, les plateformes d'apprentissage en ligne permettent de diversifier les méthodes pédagogiques et d'offrir un accès accru à des ressources éducatives variées, crucial dans le FOS où les compétences linguistiques spécialisées sont essentielles (Bates, 2019).

D'autre part, ces technologies représentent une menace potentielle pour les méthodes d'enseignement établies et les relations traditionnelles entre enseignants et apprenants. Au Maroc, il existe une résistance au changement, nourrie par des préoccupations sur la perte de la dimension humaine de l'enseignement et une dépendance excessive aux technologies (Warschauer, 2003). Les croyances sociales valorisent les interactions en face-à-face, le respect des hiérarchies éducatives et la transmission directe des connaissances, ce qui peut freiner l'acceptation des innovations technologiques en classe, créant, ainsi, des barrières significatives à l'adoption de nouvelles technologies (Selwyn, 2011).

Comprendre et surmonter cette résistance nécessite une sensibilisation aux croyances sociales et des stratégies respectant les valeurs éducatives locales tout en répondant aux besoins émergents des apprenants dans un monde numérique. Les communautés de pratique jouent un rôle crucial en réunissant enseignants, chercheurs et praticiens du FOS pour discuter et adopter des idées innovantes en matière d'enseignement (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).

I Conception de l'étude

Cette étude adopte une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives pour

fournir une analyse exhaustive de l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc. L'échantillon de l'étude comprend des enseignants de FOS et des apprenants issus de diverses institutions éducatives au Maroc. Pour garantir une représentation équilibrée et diversifiée des contextes éducatifs, les participants ont été sélectionnés par le biais d'un échantillonnage stratifié. Les institutions éducatives participantes comprennent des universités publiques, des institutions privées et des centres de formation professionnelle, chacun apportant une dimension unique à l'étude. L'échantillon final se compose de 150 enseignants et de 200 apprenants.

I Collecte de données

Pour recueillir des données quantitatives sur les perceptions et l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc, des questionnaires structurés ont été administrés aux participants. Les questionnaires ont été composés de trois sections visant à mesurer divers aspects de l'adoption technologique. La première section du questionnaire évalue la perception des enseignants et des apprenants concernant l'utilité des technologies numériques pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage du FOS. La deuxième partie du questionnaire explore l'impact des opinions et des attitudes des pairs, des supérieurs hiérarchiques et de la communauté éducative sur l'adoption des technologies numériques. La troisième section du questionnaire vise à comprendre le degré d'engagement des participants dans l'utilisation des TIC ainsi que les facteurs de résistance potentiels.

I Enquêtes qualitatives

Lors des observations en classe au sein des institutions éducatives marocaines, nous avons pu documenter de manière détaillée l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement du FOS afin d'analyser comment ces technologies étaient intégrées dans le flux quotidien de l'enseignement et de l'apprentissage.

Les entretiens semi-directifs ont été conduits avec un sous-échantillon de 30 enseignants, 30 apprenants et 45 responsables pédagogiques, sélectionnés pour représenter divers niveaux d'expérience avec les technologies numériques afin d'explorer en profondeur les perceptions, les croyances et les expériences des participants concernant l'utilisation des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc.

I Résultats

Les résultats de l'étude montrent une diversité de croyances sociales qui influence l'adoption des technologies numériques dans le FOS au Maroc. Certaines croyances favorisent l'adoption des TIC, les considérant comme des vecteurs d'innovation pédagogique et d'amélioration de l'efficacité. D'autres croyances plus conservatrices limitent cette adoption par crainte de la déshumanisation de l'enseignement et de la surcharge cognitive des apprenants. Les perceptions varient significativement selon les contextes institutionnels et les disciplines enseignées, révélant des différences marquées entre les institutions publiques et privées.

Les enseignants et apprenants au Maroc perçoivent largement les technologies numériques comme essentielles pour améliorer l'enseignement du FOS. Selon une étude, 87% des enseignants estiment que ces technologies renforcent leur efficacité pédagogique grâce aux ressources multimédias et interactives. De plus, 82% constatent qu'elles diversifient efficacement les méthodes d'enseignement, stimulant l'intérêt des apprenants. Du côté des apprenants, 79% affirment que les outils numériques augmentent leur engagement en classe, tandis que 74% notent une meilleure rétention des connaissances.

Les technologies numériques sont largement perçues comme cruciales pour améliorer l'enseignement du FOS au Maroc, selon une récente étude. Les plateformes en ligne, simulations interactives et applications spécifiques sont appréciées pour leur accessibilité et interactivité accrues. 87% des enseignants estiment que ces technologies renforcent leur efficacité pédagogique grâce aux ressources multimédias, et 82% diversifient efficacement les méthodes d'enseignement, stimulant l'intérêt des apprenants. Pour ces derniers, 79% trouvent que les outils numériques augmentent leur engagement, et 74% constatent une meilleure rétention des connaissances. Les résultats soulignent l'importance des technologies numériques pour une éducation dynamique et personnalisée en FOS au Maroc.

I Croyances conservatrices et résistances à l'adoption

Une étude récente révèle que 68% des apprenants en FOS éprouvent parfois une surcharge cognitive due à l'usage intensif des technologies numériques. Cette confusion est attribuée à la diversité des outils disponibles, complexifiant l'apprentissage. En outre, près de 75% des participants craignent que cet usage

excessif ne détourne l'attention de la compréhension réelle du contenu linguistique et culturel du FOS. Environ 62% rencontrent des difficultés à naviguer efficacement sur les plateformes d'apprentissage en ligne, ce qui affecte leur motivation. Malgré le potentiel des technologies, ces résultats soulignent la nécessité de créer des environnements numériques plus intuitifs et adaptés aux capacités des apprenants pour soutenir leur progression dans le FOS.

Les résultats de l'étude mettent en lumière les préoccupations des apprenants du FOS face à une possible surcharge cognitive due à l'usage intensif des technologies numériques. Environ 68% des participants ressentent parfois une confusion liée à la gestion des informations sur les plateformes numériques, attribuée à la diversité des outils disponibles. Près de 75% expriment des craintes quant à la focalisation excessive sur les aspects techniques au détriment de la compréhension réelle du contenu linguistique et culturel. De plus, environ 62% éprouvent des difficultés à naviguer efficacement sur les plateformes d'apprentissage en ligne, ce qui pourrait affecter leur motivation. Bien que les technologies offrent des opportunités d'amélioration, les défis liés à la surcharge cognitive nécessitent des environnements numériques intuitifs et adaptés aux capacités des apprenants pour soutenir leur progression dans le FOS.

L'étude souligne les disparités significatives entre l'adoption des technologies numériques dans les institutions publiques et privées au Maroc. Les institutions publiques rencontrent des défis majeurs avec un accès limité aux infrastructures technologiques, signalé par 69% des enseignants, comparé à seulement 3% dans le secteur privé. Cette disparité entrave l'innovation pédagogique et limite la capacité à répondre aux besoins des apprenants dans un environnement numérique. Dans les institutions privées mieux équipées, l'intégration des plateformes comme Moodle est courante (82% des enseignants), contre 41% dans le secteur public. Les perceptions divergent également : 98% des enseignants privés estiment que les technologies améliorent significativement leur enseignement du FOS, contre 70% dans les institutions publiques, illustrant l'impact des investissements technologiques inégaux sur l'enseignement.

I Discussion

L'intégration des technologies numériques varie selon les institutions publiques et privées, influencée par des

stratégies distinctes. Dans les institutions privées, 85% des répondants privilégient la pertinence pédagogique et la compatibilité avec les objectifs du FOS. En revanche, les institutions publiques, confrontées à des limitations budgétaires, accordent moins d'importance à ces critères, seulement 60% mentionnant la pertinence pédagogique.

Ces différences soulignent les défis financiers entravant l'adoption généralisée des TIC malgré leur potentiel pour enrichir l'expérience d'apprentissage du FOS. Ces résultats soulignent l'importance de politiques éducatives visant à réduire les écarts technologiques entre les institutions publiques et privées. Soutenir les enseignants des institutions publiques avec des formations adéquates et des ressources technologiques est essentiel pour assurer une éducation de qualité et équitable pour tous les étudiants, indépendamment du contexte institutionnel.

Dans les institutions privées, les technologies numériques visent à améliorer l'efficacité pédagogique et à personnaliser l'apprentissage, soutenues par 98 % des enseignants pour leur impact positif sur le FOS. En revanche, dans les publiques, malgré une reconnaissance de 70 % des enseignants, les préoccupations sur la surcharge cognitive et la déshumanisation limitent l'adoption des TIC, illustrant des attitudes divergentes envers l'innovation éducative.

Les enseignants des institutions publiques et privées envisagent une intégration croissante des technologies numériques dans l'enseignement du FOS, essentielles pour diversifier l'apprentissage et préparer les étudiants aux exigences linguistiques et professionnelles. Malgré les différences institutionnelles, l'optimisme règne quant à l'avenir de ces technologies pour améliorer l'engagement et la qualité de l'enseignement, nécessitant une gestion stratégique des ressources et une formation continue adaptée.

I Conclusion

L'étude analyse l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement du FOS au Maroc, révélant leur impact positif sur l'efficacité pédagogique et l'engagement des apprenants, surtout dans les institutions privées mieux équipées. Les défis financiers et les résistances culturelles limitent cependant leur adoption dans les institutions publiques. Pour maximiser les bénéfices des TIC, il est crucial de réduire les disparités d'accès aux

ressources technologiques et de renforcer la formation des enseignants, en favorisant une collaboration stratégique entre acteurs éducatifs, décideurs et fournisseurs de technologies.

Références bibliographiques

Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca: Athabasca University Press.

Bates, A. W. (2019). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Graham, C.R. (2006) Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions. In: Bonk, C.J. and Graham, C.R., Eds., *Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*, Pfeiffer Publishing, San Francisco, 3-21.

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education*, 93, 223-231. <http://dx.doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.
Selwyn, N. (2011). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Continuum International Publishing Group, London.

Spector, J. M. (Ed.). (2014). *Handbook of Research on Educational Communications and Technology (4th ed.)*. Routledge.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>

Warschauer, M. (2004). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/6699.001.0001>

Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*. Harvard Business School Press.

Toutes les références utilisées dans ce document sont initialement en anglais. Elles ont été traduites en français par nos soins afin de garantir une compréhension optimale pour les lecteurs francophones.

Notice

Mariam Sahraoui est Professeure de français au secondaire qualifiant et docteure de l'Université Hassan II, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia. Elle a publié des articles dans le champ de la didactique du français et de la planification des programmes pédagogiques. Ses recherches portent sur l'amélioration des pratiques pédagogiques et l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement du français.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES AU TCHAD

Vision pour l'avenir de l'enseignement du FOS avec les TIC

Par
Baïssana
Kadakna

Réaliser un état de lieux des recherches dans le champ des sciences de l'éducation, surtout dans le domaine qui intéresse le lien entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales n'est pas un exercice aisé. Cette étude envisage de cerner les pratiques pédagogiques des enseignants en milieu scolaire dans la ville de N'Djamena. A partir du fonctionnement des établissements scolaires, nous avons analysé les pratiques pédagogiques de classes. Ce travail s'organisera à partir d'un cadre théorique qui permettra de clarifier la notion générale des pratiques professionnelles. Ensuite, nous aborderons l'approche méthodologique générale pour expliciter les éléments empiriques sur les pratiques enseignantes avant d'entrer dans l'interprétation de la situation des pratiques pédagogiques.

I Cadre théorique

Pour Altet, la pratique, c'est l'ensemble des comportements, des actes observables, des actions, des réactions, des interactions mais cela comporte aussi les procédés de mise en œuvre de l'activité dans une situation donnée par une personne. Beillerot (1998) précise « d'un côté, les gestes, les conduites, les langages ; de l'autre, à travers les règles, ce sont les objectifs, les stratégies et les idéologies qui sont invoquées ». La pratique professionnelle recouvre donc à la fois la manière de faire de chaque personne singulière, « le faire propre à cette personne », son style, et « les procédés pour faire » qui correspondent à une fonction professionnelle (pour l'enseignant, le « savoir-enseigner »). En fait, la pratique de l'enseignant renvoie à une activité professionnelle située, orientée par les fins, les buts et les normes d'un groupe professionnel.

Pour Abric (1994) les pratiques professionnelles se distinguent dans l'ensemble des pratiques sociales au

sens où elles mobilisent des savoirs et de savoir-faire, des connaissances scientifiques et techniques. Cela implique une forme de socialisation professionnelle qui passe par la formation, la confrontation dans des collectifs (Minary & Boutanquoi, 2008).

I Pratiques d'enseignement/apprentissage

Laroui et al. (2014) ont constaté l'utilisation des pratiques d'enseignement traditionnel telles que la dictée et les pratiques novatrices qui intègrent les enseignements de la lecture et de l'écriture. Pour eux, l'impact des pratiques intégrées en enseignement de lire-écrire est à mettre en lien avec la réussite des élèves et leur persévérance scolaire.

Se faisant, pour Bru et al. (2004), les pratiques enseignantes restent insuffisantes pour progresser en ce domaine. D'après Talbot et Clanet (2012), la tâche dévolue vise à mieux connaître les pratiques d'enseignement dans leurs relations aux apprentissages afin de constituer la base des données utiles aux formateurs. Selon Gausse (2020), les pratiques enseignantes sont loin d'être évidentes et génèrent des tensions et d'incompréhension et de climat de méfiance réciproque.

I Compétence dans la pratique de gestion de classe

Dans leurs travaux, Martineau et Gauthier (1999) accordent une très grande importance à la compétence en gestion de classe comme variable susceptible de favoriser l'apprentissage des élèves. D'ailleurs, la gestion de classe semble de plus en plus au cœur de « l'effet-enseignant ». Pour Grahaye (2006), la composition des classes et plus encore, leurs tailles, constituent de déterminants de l'efficacité pédagogiques. L'efficacité pédagogique pourrait s'accroître de façon significative si les enseignants se retrouvaient face à de classes homogènes de faible effectif.

Cependant, la gestion de classe, comme soulignent Léveillé et Dufour (1999), constitue une première difficulté des enseignants qu'ils soient expérimentés ou débutants. Ces difficultés concernent les aspects pédagogiques où l'enseignant doit tenir compte des différences individuelles des élèves et le contrôle disciplinaire durant l'action.

I Pratiques de maintien de l'ordre et la discipline

Mamdouh et Coté (1986) ont reconnu une fréquence élevée et aussi un degré de dérangement plus élevé

aux problèmes de discipline des élèves. L'agitation, l'impulsivité, l'opposition, la provocation, l'agressivité et l'instabilité émotionnelle sont les comportements des enfants d'âges préscolaire et scolaire (Roskam, 2015). Lorsqu'ils sont fréquents et intenses, les enseignantes les jugent « difficiles » car ils sont de nature à entraver l'apprentissage.

Selon, Massé et al. (2015) les problèmes de comportement constituent une source importante de stress chez les enseignants. Ceci impacte les élèves sur leur enseignement et la perte de satisfaction qui constitue les sources des plus importants de stress. Les élèves qui ne respectent pas les prescriptions établies par le règlement intérieur du lycée ont un impact négatif sur leurs résultats scolaires (Agossou et Kouadio, 2021).

I Pratiques d'évaluation formative

Les situations pédagogiques façonnent une culture évaluative qui rend la construction de savoirs professionnels possibles et leur transposition dans les situations de travail aléatoire (Nizet (2014). Elles mettent en lumière les besoins de formation des enseignants et les enjeux de l'intégration des situations professionnelles dans une formation qualifiante.

L'évaluation conduit les enseignants à planifier l'évaluation des apprentissages sur le long terme, à échantillonner des preuves d'apprentissage au moyen d'une variété de situations d'évaluation complexes et authentiques, le suivi de progression des élèves (Lavrault et Bougeois (2014). A cet effet, Levraut (2009) a fourni un cadre de référence en matière d'évaluation en classe, comme la mobilisation des savoirs et l'expérience sont au cœur de réussite des politiques et pratiques.

L'intégration de l'évaluation formative et l'enseignement différencié sont des pistes de solution à la lutte contre l'échec scolaire et l'exclusion d'un grand nombre d'élèves dans le système éducatif actuel (Wakana, 2014). Les attitudes des enseignants à l'égard des devoirs scolaires ont montré l'attachement des enseignants aux pratiques des devoirs scolaires (El-Katib et Sawli, 2011).

I Méthodologie

Nos répondants résident tous dans la ville de N'Djamena capitale du Tchad. L'échantillon est constitué de 175 hommes et 86 femmes de

différentes catégories. Les individus auxquels nous avons collecté nos données sont sélectionnés par convenance. En effet, c'est à partir de la période du 15 octobre au 20 novembre 2023 que nous avons distribué et collecté de questionnaires dans les dix arrondissements de la capitale. Ainsi, sur 320 questionnaires distribués, nous avons obtenu un retour de 275 exploitables donc, un taux de 82,5 %.

Le questionnaire dont nous avons collecté des données, est relatif aux pratiques pédagogiques de classes. Nos questions ouvertes nous ont permis de vérifier la cohérence entre les réponses. Pour mesurer les pratiques enseignantes, nous avons utilisé l'échelle à trois points que le répondant devait pour chacun des indicateurs, apprécier l'utilité des pratiques pédagogiques et leur importance dans de la réalisation des activités d'enseignantes. Il doit donc donner son opinion en termes de : « satisfait, pas satisfait, insatisfait ».

I Résultats

Nous présentons les résultats de cette recherche en fonction des niveaux d'analyse. Ces résultats émanent d'un questionnaire consistant en la description des pratiques enseignantes des établissements scolaires. De manière générale, les propos de nos répondants sont consignés dans les différents tableaux. Ces analyses nous ont permis de déterminer les relations entre les pratiques enseignantes dans les établissements scolaires.

I Analyse des pratiques d'enseignement apprentissage

Les pratiques pédagogiques constituent un élément clé de la réussite des apprentissages. Dans cette section, nous avons voulu savoir ce que pensent les individus des pratiques pédagogiques de classes. Les énoncés des répondants ont été consignés dans le tableau ci-après.

Tableau 1 : Répondants aux pratiques pédagogiques d'enseignement

		Satisfait	
Valide	1Homme	40	33,3%
	2Femmes	20	16,7%
Total		60	50,0%

Pas satisfait		Insatisfait	
69	57,5%	86	71,7%
26	21,17%	34	28,3%
95	79,2%	120	100,0

Ce tableau des énoncés relatifs aux pratiques pédagogiques révèle que 60 soit 50,0% des répondants sont satisfaits des pratiques d'enseignement. Parmi ceux-ci, l'on note 40 soit 33,3% de hommes et 20 soit 16,7% des femmes.

Cependant, une autre proportion de répondants n'est pas satisfaite de ces pratiques pédagogiques. Ils représentent 95 soit 79,2%. On note parmi ceux-ci 69 soit 57,5% des hommes et 26 soit 21,17%. Enfin, une dernière vague de répondants se disent insatisfaits des pratiques pédagogiques des classes. Ils représentent 120 soit un pourcentage de 100.0% parmi lesquels, l'on retient 86 soit un pourcentage de 71.7% des hommes et 34 soit 28.3% des femmes. Ce pourcentage témoigne d'une corrélation négative des pratiques pédagogiques sur les croyances sociales.

■ Analyse des pratiques d'organisation de classe

Dans l'optique d'un bon déroulement des activités pédagogiques, nous avons cherché à savoir si celles-ci requièrent une bonne organisation de classes. Nos répondants dont les réponses sont consignées dans le tableau ci-après, se sont prononcés de manière très différente.

Tableau 2 : Répondants aux pratiques d'organisation de classe

		Satisfait	
Valide	1 Hommes	45	34.9%
	2 Femmes	23	17.8%
Total		68	52.7%

Pas satisfait		Insatisfait	
53	41.1%	97	75.2%
25	19.4%	32	24.8%
78	60.5%	129	100.0

Ce tableau montre que 68 soit un pourcentage de 52.7% sont satisfaits de l'organisation des classes. Parmi cette proportion, l'on note 45 soit 34.9% des hommes et 23 soit un pourcentage de 17.8% des femmes. Une autre catégorie des répondants ne se dit pas satisfaite de l'organisation des classes. Ils sont 78 soit un pourcentage de 60.5% parmi lesquels il y a 53 soit un pourcentage de 41.1% des hommes et 25 soit un taux de 19.4% des femmes. Enfin, une autre vague très importante 129 soit un pourcentage de plus de 100% se dit insatisfaite des pratiques de gestion des classes. Ces répondants sont constitués de 97 soit un pourcentage de 75.2% des hommes et de 32 soit 24.8% des femmes. Ils justifient leur opinion par le manque d'organisation des classes.

■ Analyse des pratiques de maintien de la discipline

Pour comprendre les attitudes des élèves face au personnel enseignant, nous avons voulu nous enquêter sur le comportement indiscipliné des élèves. A ce niveau les réponses des répondants sont présentées dans ce tableau ci-après.

Tableau 3 : Répondants aux pratiques de maintien de l'ordre et la discipline

		Satisfait	
Valide	1 Hommes	46	32.2%
	2 Femmes	22	15.4%
Total		68	47.6%

Pas satisfait		Insatisfait	
50	35.0%	98	68.5%
23	16.1%	36	25.2%
73	51.0%	134	93.7%

Ce tableau présente les statistiques des répondants satisfaits au pratique de maintien de la discipline scolaire. Il ressort cependant de ce tableau que 68 soit un pourcentage de 47.6% sont satisfaits des pratiques de maintien de la discipline parmi lesquels, l'ont 46 soit 32.2% des hommes et 22 soit 15.4% des femmes.

Une autre tranche ne se dit pas satisfaite de ces pratiques de maintien de l'ordre et de la discipline. Ils sont cependant 73 soit un pourcentage de 51% à n'est pas être satisfait parmi lesquels il y a 50 soit 35.0% des hommes et 23 soit un pourcentage de 16.1% des femmes. Enfin, une dernière tranche des enquêtés 134 soit un pourcentage de 93.7% se disent insatisfaits des pratiques de l'ordre et la discipline. Parmi ceux-ci, nous notons 98 soit un pourcentage de 68.5% des hommes et 36 soit un pourcentage de 25.2% des femmes. Cette insatisfaction se justifie par le comportement difficile des élèves.

■ Analyse des pratiques d'évaluation formative

Cette section analyse les énoncés des répondants sur l'évaluation des apprentissages des élèves qui est un élément crucial dans l'acquisition des connaissances de ces derniers. Les avis recueillis auprès de nos enquêtés sont transcrits dans le tableau ci-après.

Tableau 4 : Répondants aux pratiques de l'évaluation

		Satisfait	
Valide	1 Homme	50	40.7%
	2 Femmes	18	14.6%
Total		68	55.3%

Pas satisfait		Insatisfait	
66	53.7%	79	64.2%
27	22.0%	35	28.5%
93	75.6%	114	92.7%

Nous retenons dans la présentation de cette analyse que la première tranche composée de 68 soit 55.3% enquêtés se disent satisfaits des pratiques d'évaluation. On retient parmi ceux-ci que 50 soit 25,64% sont des hommes et 18 soit un pourcentage de 14,6% des femmes.

La deuxième vague composée de 93 soit un taux de 75,6% des répondants se dit non satisfaite de ces pratiques. Nous retenons de cette tranche que 66 soit un pourcentage de 53.7% des hommes et 27 soit 22.0% sont des femmes. Une autre dernière catégorie composée de 114 soit un pourcentage de 92.7% sont insatisfaits des pratiques d'évaluation formative. Parmi ceux-ci, l'on note 79 soit un taux de 64.2% des hommes et 35 soit un pourcentage de 28.5% des femmes. Ce qui explique une corrélation entre les variables.

I Discussion

Cette section présente les principaux résultats des pratiques enseignantes de classes.

Axe 1 : pratiques pédagogiques

Dans cette section, nos énoncés portant sur les pratiques pédagogiques sont en congruence avec les résultats, c'est-à-dire que le fait de bien maîtriser sa pédagogie favorise le développement d'enseignant et le rend compétent pour la réussite d'apprentissage. Certains répondants indiquent que les enseignants sont en défaveur de leurs pratiques pédagogiques. Ils adoptent une pédagogie critique de l'inconfort, afin de susciter chez les apprenants une pratique pédagogique centrée sur des principes de justice et d'équité Jacquet (2007).

De même, Marquis (2019) relève une diversité dans les pratiques enseignantes de transformation de savoirs : par la préparation de la leçon et le choix de contenu essentiel. Les enseignants consultent essentiellement les mêmes sources alors que les critères sur lesquels ils se basent pour le choix de contenu essentiel diffèrent. Enfin, les enseignants adaptent davantage leur planification aux caractéristiques cognitives de leurs apprenants, aux connaissances antérieures qu'ils possèdent sur le modèle.

Selon les données recueillies sur les pratiques de gestion de classe, nos répondants sont nombreux à reconnaître la mauvaise prestation dans ce domaine. Selon Martineau et Gauthier (1999), la documentation scientifique contemporaine en enseignement accorde une importance très grande à la compétence de gestion de classe comme véritable susceptible de favoriser l'apprentissage des élèves. L'apprentissage des élèves ne peut être abordé en relation aux seules dimensions didactiques et qu'en conséquence, la gestion de classe semble de plus en plus au cœur de « l'effet-enseignant ».

Selon Gaudreau cité par Caron et al. (2021), la gestion de classe requiert la mobilisation optimale de plusieurs compétences professionnelles des enseignants. Lorsque ceux-ci déploient des pratiques relatives à la gestion de classe, ils contribuent à influencer positivement la réussite éducative des élèves sous leurs responsabilités.

Axe 3 : pratiques de maintien de l'ordre et la discipline

En référence aux énoncés recueillis, la majorité des répondants se sont prononcés sur leurs pratiques qu'ils jugent insatisfaisantes dans la gestion disciplinaire. Certains évoquent des comportements déviant dont fait face le corps enseignant, d'autres de la mauvaise collaboration dans les établissements scolaires.

Les comportements d'indiscipline réfèrent aux nécessités d'intervenir en présence de distraction, de désengagement, de désobéissance et des manifestations comportementales (Caron et al, 2021). Si Maddeh et al. (2020) ont constaté une diminution des comportements indisciplinés des élèves du secondaire, cela n'est pas le cas chez Paquin et Drolet (2004) qui relèvent des comportements violents chez les enfants. Ces lacunes s'expliquent entre autres selon Lauret (2017) par une formation insuffisante dans le domaine de la gestion de classe.

Axe 4 : Les pratiques d'évaluation des élèves

Pour les pratiques d'évaluation d'apprentissage des élèves, nos enquêtés dans leur majorité se sont prononcés sur une pratique peu favorable et développée. Certains énoncés indiquent une médiocrité dans les pratique, d'autres parlent de manque de formation.

Pour Gonzangue (2017), l'évaluation des apprentissages en classe et l'évaluation à grande échelle a montré que les enseignants se servent des contenus et la forme d'épreuves externes pour ajuster certaines démarches du processus d'évaluation sommative. Ils ne mobilisent que très peu les résultats, et les ajustements observés sont parfois réalisés de manière plutôt instrumentale afin d'optimiser la réussite des élèves aux épreuves. El-Khatib et Sawli (2021) révèlent, dans ce sens, un manque de consensus autour de cette activité qui pourrait différer d'un établissement à un autre.

I Conclusion

A travers cette étude, nous avons montré à quel point les pratiques pédagogiques de classe affectent les croyances des usagers. Considérées comme source de réussite scolaire, les pratiques pédagogiques sont moins utilisées dans les établissements scolaires. Elles sont dues au manque de formation initiale et continue des enseignants. Les répondants évoquent des croyances négatives des pratiques pédagogiques des classes. Nos résultats confirment une corrélation entre les pratiques enseignantes et les croyances sociales.

Références bibliographiques

Brodeur, M., Deaudelin, C., Bournot-Trites, M., Siegel, L. S., & Dubé, C. (2005). Croyances et pratiques d'enseignants de la maternelle au sujet des habiletés métaphonologiques et de la connaissance des lettres. *Revue des sciences de l'éducation*, 29(1), 171-194. <https://doi.org/10.7202/009497ar>

Bru, M., Altet, M., & Blanchard-Laville, C. (2004). À la recherche des processus caractéristiques des pratiques enseignantes dans leurs rapports aux apprentissages. *Revue Française de Pédagogie/Revue Française de Pédagogie*, 148(1), 75-87. <https://doi.org/10.3406/rfp.2004.3251>

Clanet, J., & Talbot, L. (2012). De l'analyse des pratiques enseignantes à la mise à jour des compétences professionnelles. *Phronesis*, 1(3), 1. <https://doi.org/10.7202/1012559ar>

Dawoud, M., & Côté, R. (1986). La discipline dans les écoles secondaires. *Revue des Sciences de l'éducation*, 12(2), 197-210. <https://doi.org/10.7202/900529ar>

El-Khatib, W., & Sawli, N. (2011). Les attitudes des enseignants à l'égard des devoirs scolaires au Liban. *Formation et Profession*, 29(1), 1. <https://doi.org/10.18162/fp.2021.610>

Gaussel, G. M. (2020, février). Les pratiques enseignantes face aux recherches. *IFÉ - Veille et Analyses*. <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=132&lang=fr>

Kouakou Mathias, A., & Kouamé Armel, K. (2021). Impact de l'indiscipline des élèves dans les établissements secondaires sur les résultats scolaires : cas Lycée moderne de la Ville de Guiglo (Côte d'Ivoire). *International Journal Of Humanities And Social Science Invention*, Volume 10 Issue 1 Ser. 1 (2319 – 7722). [https://www.ijhssi.org/papers/vol10\(1\)/Ser-1/E1001013444.pdf](https://www.ijhssi.org/papers/vol10(1)/Ser-1/E1001013444.pdf)

Laroui, R., Morel, M., & Leblanc, S. (2014). Des pratiques pédagogiques de l'enseignement du lire/écrire, déclarées par des enseignantes du primaire. *Éducation et Socialisation*, 35. <https://doi.org/10.4000/edso.663>

Lauret, É. (2017). Gestion de la discipline en classe au collège : étude des pratiques et des représentations des enseignants. . . *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/334130445_Gestion_de_la_discipline_en_classe_au_college_etude_des_pratiques_et_des_representations_des_enseignants_a_l'apostrophe_de_La_Reunion

Léveillé, C., & Dufour, F. (2007). Les défis de la gestion de classe au secondaire. *Revue des Sciences de L'éducation*, 25(3), 515-532. <https://doi.org/10.7202/032012ar>

Maddeh, T., Amamou, S., Desbiens, J., & Souissi, N. (2020). Prevention and management of high school pupils' undisciplined behaviors: Effects of a complementary training program intended for Tunisian physical education teacher trainees'. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(3), 323-344. <https://doi.org/10.34056/aujef.674931>

Martineau, S., & Gauthier, C. (1999). La gestion de classe au coeur de l'effet enseignant. *Revue des Sciences de L'éducation*, 25(3), 467-496. <https://doi.org/10.7202/032010ar>

Massé, L., Bégin, J., Couture, C., Plouffe-Leboeuf, T., Beaulieu-Lessard, M., & Tremblay, J. (2015). Stress des enseignants envers l'intégration des élèves présentant des troubles du comportement. *Éducation et Francophonie*, 43(2), 179-200. <https://doi.org/10.7202/1034491ar>

Nizet, I. (2014). Formation des enseignants du secteur de l'éducation des adultes à l'évaluation des compétences : défis et perspectives. *Revue des Sciences de L'éducation*, 40(2), 373-396. <https://doi.org/10.7202/1028425ar>

Paquin, M., & Drolet, M. (2021). Comportements violents chez l'enfant en Ontario. *Éducation et Francophonie*, 32(1), 201-223. <https://doi.org/10.7202/1079123ar>

Roskam, I. (2017). Accompagner les enfants dits « difficiles » en milieu scolaire. *Revue de Psychoéducation*, 44(2), 351-381. <https://doi.org/10.7202/1039259ar>

Notice

Baïssana Kadakna est doctorant en sciences de l'éducation. Titulaire d'un Master en Planification et Administration de l'Éducation de l'École Normale Supérieure de Maroua, il est étudiant en troisième année de thèse à l'université de Maroua. Enseignant-chercheur en instance de redéploiement à l'enseignement supérieur de N'djamena, il exerce présentement au Lycée de la Liberté 1 de N'djamena.

Pr. Zouhaier Harrath

Enseignant universitaire à l'Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghwan

Pratiques professionnelles et croyances sociales *Relations et interférences*

Propos recueillis par
Elassaad Elharbaoui & Hicham Jirari

Professeur Zouhaier Harrath, vous êtes enseignant universitaire à l'Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghwan, affilié à l'université de Tunis, titulaire d'un doctorat en didactiques des disciplines et pédagogie spécialité sciences biologiques de l'Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue. Vous êtes également titulaire d'une maîtrise en sciences de la vie et de la terre et d'un master de recherche en didactiques des sciences biologiques. Auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues internationales, vous vous intéressez outre aux neurosciences comportementales, à la réalité augmentée et l'apprentissage de l'éveil scientifique et aux phénomènes didactiques liés à l'immunologie. Est-ce que les pratiques professionnelles sont ou peuvent être indissociables des croyances sociales ?

Z. H. : « Comme enseignant sur terrain, j'affirme que les pratiques professionnelles peuvent souvent être influencées par les croyances sociales car les attentes sociales, les valeurs et les normes jouent un rôle crucial dans la façon dont les individus et les organisations opèrent et prennent des décisions dans le monde professionnel et ces croyances sociales influencent aussi les décisions stratégiques et les interactions interpersonnelles. »

Certains experts de la psychologie du travail et de l'organisation insistent sur le rôle de la résilience dans la régulation des interférences entre les deux. Qu'en pensez-vous ?

Z. H. : « D'une part les experts de la psychologie du travail et de l'organisation soulignent souvent que la résilience joue un rôle crucial dans la gestion des interférences entre les pratiques professionnelles et les croyances sociales, d'autre part la résilience permet aux individus et aux organisations de faire face aux défis et aux changements, tout en maintenant une adaptation positive et constructive. On peut, donc, dire que la résilience peut être un facteur clé dans la capacité à intégrer et à harmoniser les diverses influences des croyances sociales sur les pratiques professionnelles. »

Quels sont les outils ou les process qui permettraient selon vous d'améliorer les pratiques professionnelles tout en bonifiant les croyances sociales ?

Z. H. : « Pour améliorer les pratiques professionnelles tout en intégrant et bonifiant les croyances sociales, on doit utiliser certains processus tels que :

La responsabilité sociale : en intégrant des pratiques responsables socialement qui reflètent les valeurs et les croyances partagées par la communauté dans laquelle l'organisation opère.

La formation et la sensibilisation : en offrant des programmes de formation qui sensibilisent les apprenants aux diverses croyances sociales et à leurs impacts sur les pratiques professionnelles.

Le débat et le dialogue ouvert : en encourageant un dialogue ouvert et constructif au sein de l'organisation, permettant aux concernés d'exprimer leurs perspectives et de discuter des impacts des croyances sociales sur leur travail.

Ces approches peuvent aider à créer un environnement de travail plus inclusif et aligné avec les valeurs sociales, tout en améliorant la performance et la satisfaction au travail. »

**LA REVUE
DU
RIRS**

Pour suivre le RIRS, RDV sur
www.le-rirs.org

PRATIQUES CURRICULAIRES EN TUNISIE

L'éducation nutritionnelle dans le curriculum tunisien

Analyse des curriculums prescrits et potentiels

Par
**Romdhane
Zid**

&

**Sameh
Hrairi**

A l'échelle mondiale, la nutrition occupe une place centrale dans les sciences biologiques. Il s'agit d'une unité fonctionnelle qui touche également le processus de régulation de l'état de la santé de l'individu. Plusieurs recherches didactiques se sont intéressées à l'étude de la conception nutritionnelle dont le but est de mettre en évidence les obstacles liés au développement de l'approche éducative de la nutrition au sein de l'enseignement de sciences de la vie (Hrairi & Berger, 2017 ; Cardenas-Braz, 2018).

L'organisation mondiale de la santé estime que deux milliards de personnes souffrent de malnutrition et que 928 millions de personnes, soit 12 % de la population mondiale, seront en situation d'insécurité alimentaire grave en 2020. Ce chiffre est supérieur de 148 millions à celui de 2019. Devant le développement de la prévalence de surpoids et de l'obésité dans la société (Petherick & Beausoleil, 2015), différentes initiatives ont été menées en milieu scolaire (Actions réglementaires, interventions organisationnelles engagées auprès de la restauration scolaire, etc.) dans plusieurs pays du monde (France, Canada, Belgique, Allemagne, États-Unis, etc.) dont l'objectif principal est d'éduquer les gens sur le danger d'une alimentation excessive et déséquilibrée pour la santé humaine. (Berger, 2012 ; St Leger & Young, 2009).

I Cadre théorique

A l'échelle mondiale, plusieurs recherches didactiques se sont intéressées à l'étude de l'éducation nutritionnelle comme une stratégie éducative qui permet de motiver et d'aider les apprenants à adopter volontairement un ensemble des pratiques favorables à la santé, dont le but est d'avoir formé un futur citoyen plus responsable de son état de santé (Jourdan, 2004 ; Negre-Bras, 2010 ; Hrairi, 2017).

En Tunisie, bien qu'elle soit non disciplinaire, l'éducation nutritionnelle se trouve enseignée dans les différentes phases du système éducatif (école, collège et lycée). Dans sa loi d'orientation d'éducation en 2002, le système éducatif tunisien a insisté sur l'éducation à la santé comme une approche éducative qui peut aider l'apprenant à modifier ses pratiques quotidiennes en développant chez lui un ensemble des compétences nécessaires leur permettant d'avoir une diversité des connaissances utiles liées à l'estime de soi, à la responsabilité, à la solidarité et à découvrir des nouvelles méthodes de pensée.

Dans ce cas, une formation scientifique destinée aux enseignants, sur la santé nutritionnelle et sur la promotion d'éducation à la santé, valorisant la problématisation s'avère nécessaire et peut contribuer à encourager les apprenants à changer leurs pratiques et leurs habitudes alimentaires (Orange Ravachol, Kovacs & Orange, 2018).

Nous nous proposons d'analyser le développement de cette approche éducative au niveau des programmes officiels et du manuel scolaire de sciences de la vie et de la terre, actuellement utilisés dans les établissements scolaires tunisiens. Comment ces documents écrits abordent-ils cette thématique d'éducation nutritionnelle ? Quels objectifs peuvent-ils attribuer à cet enseignement qui intègre l'éducation nutritionnelle au niveau du curriculum potentiel tunisien ?

I Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la didactique de la biologie. L'objectif principal de cette étude est d'identifier les impacts de l'enseignement de l'éducation nutritionnelle sur le comportement de l'apprenant tunisien, en prenant le cas de la 2^{ème} année de l'enseignement secondaire, section sport. Notre tâche consiste à analyser les programmes officiels (2012) et le manuel scolaire de sciences biologiques (2013) actuellement utilisés dans les établissements scolaires tunisiens pour ce niveau scolaire.

Tableau 1 : Présentation de documents d'étude

Niveau scolaire	Document d'étude	Type de curriculum	Nombre total de pages
2 ^{ème} année de l'enseignement secondaire section sport	Programmes officiels tunisiens de sciences biologiques (septembre 2012).	Curriculum prescrit	24 pages
	Manuel scolaire tunisien de sciences biologiques (2013).	Curriculum potentiel	214 pages

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de traiter les programmes officiels actuellement opératoire dans les établissements scolaires tunisiens (Programmes officiels tunisiens de sciences biologiques de l'enseignement secondaire de la section sport, Septembre 2012). Nous avons adopté une grille d'analyse qui montre les éléments du modèle de Lebeaume (2000). Une analyse de contenu doit être également présente, pour enrichir ces grilles d'analyse.

■ Résultats

Curriculum Prescrit

Tableau 2 : Présentation du document Prescrit

Référence du document	Programmes de sciences biologiques de l'enseignement secondaire, section sport (2012)
Type du curriculum	Curriculum prescrit
Niveau scolaire	1 ^{ère} , 2 ^{ème} , 3 ^{ème} et 4 ^{ème} année de l'enseignement secondaire, section sport
Editeur	Centre national pédagogique
Nombre total de pages	24 pages
Nombre de pages consacrées à la nutrition	Trois pages
Pourcentage %	12.5 %
Langue	Langue française

Sur le plan structural, Ces Programmes officiels de sciences biologiques de l'enseignement secondaire de la section sport (2012) sont composés de cinq parties :

Une première section intitulée : « *Statut des sciences biologiques* » (Programmes Officiels, 2012, p. 3) qui présente l'importance de cette discipline biologique dans le développement des compétences de l'apprenant sur le plan scientifique, sanitaire et social.

Une deuxième partie intitulée : « *Finalités* » (Programmes Officiels, 2012, p. 3) présente les objectifs généraux de l'enseignement de cette discipline biologique. L'enseignement de sciences biologiques peut être un outil pour élargir le champ de pensée de l'apprenant en développant chez lui le sens des valeurs, des attitudes.

Une troisième section intitulée : « *Démarches pédagogiques* » (Programmes Officiels, 2012, p.4) qui décrit les pratiques de l'enseignant lors d'une situation réelle d'enseignement/apprentissage.

Une quatrième partie intitulée : « *Les objectifs généraux* » (Programmes Officiels, 2012, p. 5) qui présente les principaux objectifs de l'enseignement de cette discipline biologique. Ces recommandations

générales sont classés également en deux groupes selon leurs contenus : des objectifs généraux, d'autres objectifs liés au raisonnement scientifique de l'enseignement des sciences biologiques.

Une cinquième section intitulée : « *Programmes* » (Programmes Officiels, 2012, p. 6 à 24) qui présente la planification détaillée des instructions officielles de sciences biologiques relatives aux niveaux scolaires de la 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et de la 4^{ème} année de l'enseignement secondaire de la section sport.

Tableau 3 : Structuration du Curriculum Prescrit Tunisien de sciences biologiques de l'enseignement secondaire, section sport (2012)

Indicateurs	Identifications et commentaires
Titre de chapitre	Les Besoins Nutritionnels de l'homme
Finalités	<ul style="list-style-type: none"> Donner à l'élève de la section sport une formation scientifique en Biologie. Exercer l'élève aux démarches scientifiques et à l'auto-formation. Elargir le champ intellectuel de l'élève et à développer chez lui le sens des valeurs. (p. 3)
Objectifs Généraux	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre l'organisation du corps et son fonctionnement. Reconnaître la diversité et l'importance des applications de la discipline dans les pratiques sportives en vue d'améliorer de manière consciente les performances physiques et intellectuelles... (p. 5)
Objectifs Spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Connaître la composition chimique de certains aliments. Associer les aliments de consommation courante à leurs fonctions respectives dans l'organisme. Expliquer l'importance de l'équilibre alimentaire dans le maintien de la santé. (p. 11 - 12)
Tâches de l'enseignant	<ul style="list-style-type: none"> L'enseignant doit motiver l'apprenant en assurant l'engagement, la participation et la persévérance de l'élève dans la leçon. L'enseignant veillera à la fin de chaque leçon ou chapitre à reconstituer le bilan des connaissances acquises et à le présenter d'une manière cohérente sous forme de tableaux, ou de schémas fonctionnels... (p. 4)
Tâches de l'élève	Non précisé
Démarche pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> Démarche de résolution de problème scientifique : OHERIC Observation / Hypothèse / Expérimentation / Reproduction / Interprétation / Conclusion

Les concepteurs ont valorisé l'axe pédagogique pour l'enseignement de sciences biologiques. Une approche pédagogique précise et plus claire, adoptée

par l'enseignant, peut être le siège de la construction de nouvelles connaissances scientifiques, « *Exercer l'élève aux démarches scientifiques et à l'auto-formation* » (Programmes Officiels, 2012).

Sur le plan pédagogique, nous avons détecté au niveau de ces objectifs généraux de l'enseignement de sciences biologiques, des fonctions liées au raisonnement scientifique qui doit être adopté par l'enseignant lors d'une situation d'enseignement/apprentissage : « *Appliquer les démarches de raisonnement et de recherche scientifique : observation, raisonnement expérimental, exploitation des informations...* » (Programmes Officiels, 2012).

L'analyse des objectifs généraux nous permet de détecter des fonctions d'ordre éducatif, liées à l'enseignement de cette discipline biologique. Il s'agit de développer chez l'apprenant l'esprit de changement de vie en adoptant une modification des pratiques quotidiennes en vue d'obtenir un futur citoyen plus responsable de son état de santé « *Adopter des attitudes et des comportements pour préserver la santé* » (Programmes Officiels, 2012).

Les objectifs spécifiques prennent la forme d'un ordre à appliquer ce qui ne laisse pas le champ nécessaire pour l'apprenant pour participer, poser des questions, réfléchir, proposer des solutions, réagir avec les propositions des autres ... En revanche, nous avons remarqué que les fonctions pédagogiques et éducatives détectées au niveau des finalités et des objectifs généraux sont également disparus. Seules des fonctions notionnelles sont présentées au niveau de ces objectifs spécifiques liés à l'enseignement de la nutrition.

Curriculum Potentiel

Tableau 4 : Présentation générale du document Potentiel

Titre du manuel scolaire	« <i>Sciences Biologiques de la 2^{ème} année de l'enseignement secondaire, Section Sport</i> »
Thème	Thème1 : Nutrition et Santé
Titre de chapitre	Chapitre1 : Besoins nutritionnels de l'homme
Type du curriculum	Curriculum Potentiel
Niveau scolaire	2 ^{ème} année secondaire, section sport
Code	225281
Edition	2013
Nombre total de pages	214 pages

Nombre de pages consacrées à la nutrition humaine	53 pages (page 5 à 58)
% des pages consacrées à la nutrition humaine	24.76 %
Langue	Langue Française

Tableau 5 : Structuration du Curriculum Potentiel Tunisien de sciences biologiques de l'enseignement secondaire, section sport (Septembre 2013)

Indicateurs	Identifications et commentaires
Thème	Thème 1 : Nutrition et santé
Titre de chapitre	Chapitre1 : Besoins Nutritionnels de l'Homme
Finalités / Objectifs généraux	Non précisés Le passage introductif intitulé « <i>Préface</i> » présenté au début de ce manuel scolaire, ne présente pas ni des finalités ni des objectifs généraux liés à l'enseignement de cette discipline biologique. (p. 3)
Objectifs spécifiques	Identifier la composition chimique des aliments courants, Connaître les fonctions des aliments simples, Distinguer entre les besoins alimentaires qualitatifs et quantitatifs de l'organisme, Réaliser des expériences, Analyser des résultats expérimentaux, des documents...
Tâches de l'élève	Les apprenants doivent participer en classe en répondant aux différentes questions posées dans les activités d'apprentissage.

Une incohérence externe est détectée entre le curriculum prescrit et le curriculum potentiel. Les fonctions accordées à l'enseignement de la nutrition chez l'homme (Fonctions notionnelles et Fonctions éducatives axées sur le Savoir-faire et le Savoir-être) se trouvent réduites uniquement à des fonctions notionnelles au niveau des objectifs spécifiques et des fonctions éducatives liées au développement du raisonnement scientifique (Curriculum Potentiel). L'étude de la nutrition humaine s'effectue dans ce document écrit, seulement selon une dimension notionnelle.

Tableau 6 : Résultats de l'application de la grille d'analyse G2 pour l'enseignement de la nutrition humaine

Visées	Conception Biomédicale				Conception Promotionnelle			
	Path	Cur	Pré	Total	Sain	Emp	Envi	Total
Nombre de lignes	35	4	95	134				
% des lignes	9.80 %	1.12 %	26.61 %	37.53 %				

Nombre d'images	14	0	17	31	0
% d'images	15.38 %	0 %	18.68 %	34.06 %	
Surface totale en cm2	1875.25	0	1922.12	3797.37	
% des surfaces	33.10 %	0 %	33.91 %	67.01 %	

I Discussion

L'analyse de l'approche didactique de l'enseignement de la nutrition humaine dans ce document écrit (Manuel scolaire de sciences biologiques de la 2^{ème} année secondaire de la section sport, 2013) montre une dominance du modèle biomédical de la santé en valorisant la conception pathologique et la conception préventive, ce qui semble être en cohérence avec plusieurs recherches didactiques (Jourdan, 2004 ; Hrairi, 2017).

Les concepteurs de ce document écrit possèdent une vision réductionniste puisqu'ils se sont intéressés à étudier la santé nutritionnelle en tenant compte seulement de la notion de maladie, malgré l'existence d'autres facteurs qui peuvent être en relation étroite avec la santé nutritionnelle, tels que la situation psychologique, l'environnement social de l'apprenant, etc.

L'approche sanitaire se résume globalement par une absence de la maladie, ce qui peut s'inscrire dans une vision mécaniste réductionniste qui valorise la notion de la peur dans l'étude du concept de la santé humaine. Cette approche réductionniste reste également peu efficace pour avoir aidé l'apprenant à modifier son comportement et être plus responsable vis-à-vis de ses pratiques et ses habitudes nutritionnelles.

Les curricula tunisiens, qu'ils soient prescrits ou potentiels, mettent uniquement l'accent sur le notionnel et donc privilégient la construction d'un savoir scientifique au détriment des autres formes de savoir et au champ du savoir-faire, savoir-être. En effet, la compréhension progressive des processus comportementaux permet d'approcher l'éducation à la santé de façon plus diversifiée et plus ajustée au public auquel elle s'adresse. Les différents paradigmes éducatifs exposés par plusieurs auteurs (Manderscheid, 1994 ; Jourdan & Fortin, 2004) montrent explicitement que cette approche éducative de la santé n'est pas neutre.

I Conclusions et Perspectives

Les fonctions d'ordre notionnel, pédagogique et éducatif, que nous avons détecté au niveau des recommandations générales annoncées dans ce document prescrit, se trouvent réduites uniquement à des fonctions notionnelles au niveau des objectifs spécifiques de l'enseignement de la nutrition humaine.

Figure 1 : Modèles de la Santé : enseignement de la Nutrition Humaine

L'analyse de l'approche didactique de l'enseignement de la nutrition humaine dans le manuel scolaire des sciences biologiques de la 2^{ème} année secondaire de la section sport, nous a permis de noter l'utilisation uniquement du modèle biomédical de la santé que se soit pour les textes ou bien pour les images, par les concepteurs de ce document écrit. Le modèle de promotion de la santé est totalement absent pour l'enseignement de la nutrition chez l'homme.

Un écart a été détecté entre les deux curricula étudiés (curriculum prescrit, curriculum potentiel) de la 2^{ème} année secondaire de la section sport, à l'issue de ces résultats trouvés. En effet, l'analyse comparative de ces deux documents écrits montre clairement que les auteurs ont présenté l'enseignement de la nutrition chez l'homme selon une vision notionnelle. Les fonctions éducatives et pédagogiques annoncées au niveau des recommandations générales dans les instructions officielles des sciences biologiques de la 2^{ème} année secondaire (curriculum prescrit) se trouvent réduites uniquement à des fonctions notionnelles au niveau des objectifs spécifiques (curriculum potentiel) .

Cette étude est révélatrice de la place de l'enseignement de la nutrition au sein de ce curriculum prescrit de sciences biologiques. Cet enseignement s'inscrit dans une approche socioconstructiviste, ou l'enseignant représente un partenaire de ses élèves dans le processus d'enseignement/apprentissage, en les aidant dans la réalisation de ses propres projets de classe. Ce document prescrit reste peu explicite quant aux modalités didactiques et pédagogiques.

Une formation sur la notion de santé globale, sur le partenariat, sur la promotion de la santé en milieu scolaire pourrait permettre aux enseignants d'envisager de nouveaux horizons professionnels et leur donner les compétences nécessaires pour sortir d'une logique univoque d'enseignement et envisager des approches éducatives en santé (Hrairi, 2017).

Références bibliographiques

Braz, D. C., Kling, J., Díaz, G. et Bermúdez, C. (2018). Grupos de Soporte Nutricional en Colombia : resultados del nutritionDay 2011-2016. *Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo*, 1(2), 49-54.

Carvalho, G. (2000). Critical issues for success of health promoting schools-A case study. *Dissertation submitted in part fulfilment of the requirements for the award of a Master of Science Degree in Health Education and Health Promotion*.

Fortin, J. (2004). Du profane au professionnel en éducation à la santé : modèles et valeurs dans la formation en éducation à la santé. *La formation des acteurs de l'éducation à la santé en milieu scolaire*, 51-65.

Hrairi, S. et Berger, D. (2017). L'éducation nutritionnelle dans l'école tunisienne : analyse des pratiques déclarées par les enseignants du primaire. *Questions Vives. Recherches en éducation*, (27), <https://doi.org/10.4000/questionsvives.2126>

Jourdan, D. (2004). Quelle éducation nutritionnelle à l'école ? La santé de l'Homme, 374, 26-29.

Jourdan, D. (2004). La formation des acteurs de l'éducation à la santé en milieu scolaire.

Lebeaume, J. (1999). Discipline scolaire et prise en charge de l'hétérogénéité. Pratiques enseignantes en technologie au collège. *Sous la direction de Joel Lebeaume*.

Lebeaume, J. (2000). *L'éducation technologique : histoires et méthodes*. Éditions sociales françaises.

Manderscheid, J. C. (1994). Modèles et principes en éducation pour la santé. *Revue française de pédagogie*, 81-96.

Mondiale de la Santé, O. (2018). Intégrer les maladies tropicales négligées dans l'action pour la santé mondiale et le développement : quatrième rapport de l'OMS sur les maladies tropicales négligées, 66, 67-128.

Mouelhi, L. (2015). L'éducation à la santé dans les manuels tunisiens récents de Sciences de la vie et de la terre. *Review of Science, Mathematics and ICT Education*, 9(2), 79-97.

Negre-Bras, M.H. (2010). De l'information nutritionnelle à l'éducation alimentaire. Dans Berger, D. (dir.). *Éducation à la santé : Enjeux et dispositifs à l'école*. Éditions universitaires du sud, 247-261.

Petherick, L. et Beausoleil, N. (2015). Female Elementary Teachers' Biopedagogical Practices: How Health Discourse Circulates in Newfoundland Elementary Schools. *Canadian Journal of Education*, 38, 1-29.

Ratinaud, P. et Marchand, P. (2015). Des mondes lexicaux aux représentations sociales. Une première approche des thématiques dans les débats à l'Assemblée nationale (1998-2014). *Mots. Les langages du politique*, 108 (2), 57-77.

Ravachol, D. O., Kovacs, S., & Orange, C. (2018). Éducation nutritionnelle et acculturation scientifique : quelles circulations de normes et de savoirs dans les discours adressés aux jeunes ? *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*, (48).

Notices

Romdhane Zid est un doctorant chercheur à l'Institut Supérieur d'Éducation et de la Formation Continue de Tunis (ISEFC), Tunisie / l'Université Virtuelle de Tunisie. Il est aussi un enseignant des écoles primaires. Membre de l'unité de recherche Education, Cognition, Tice et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), de l'Association Internationale pour la Recherche en Didactique des Langues de la Tunisie (AIRDL-Tunisie). Ses recherches portent sur l'étude des représentations des enseignants au niveau de primaire dans le domaine de l'éducation à la santé précisément en éducation nutritionnelle.

Sameh Hrairi est un Maître de conférences, HDR à l'Institut Supérieur d'Éducation et de la Formation Continue de Tunis (ISEFC), Tunisie. Elle est Docteure à l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur d'Éducation et de la Formation Continue de Tunis (ISEFC), en didactique de disciplines et de pédagogie. Elle est experte à l'Organisation Mondiale de la Santé, UNESCO en éducation à la santé en milieu scolaire. Membre de l'équipe de recherche « *Éducation à la santé* » au sein de la Laboratoire de recherche « *Laboratoire P2S 0021698656444* » à l'Université de Lyon 1. Ses publications portent sur l'étude des conceptions des enseignants et des apprenants dans le domaine d'éducation à la santé et particulièrement l'éducation nutritionnelle, l'éducation à la sexualité.

Perceptions contrastées de la complémentarité entre évaluation et analyse réflexive des pratiques éducatives

Cas des éducateurs tunisiens de la petite enfance

Par Ellassaad Elharbaoui

L'éducation est un processus complexe qui implique de nombreux facteurs et acteurs, mais son objectif fondamental est de permettre à l'individu de se développer pleinement et de s'adapter à son environnement social (Darling-Hammond & Cook-Harvey, 2018 ; Louis & Ramond, 2013). Pour atteindre cet objectif, l'éducation doit prendre en compte les besoins et les potentialités de chaque enfant, ainsi que les exigences de la société dans laquelle il vit.

L'éducation ne se limite pas à la transmission de connaissances académiques, mais vise également à développer des compétences et des attitudes qui permettent à l'individu de faire face aux défis de la vie. Elle vise essentiellement le développement complet et intégral de toutes les capacités de l'enfant, y compris ses capacités physiques, émotionnelles, sociales et cognitives tout en prenant en considération les potentialités de l'enfant et son propre rythme d'apprentissage.

Les éducateurs doivent donc être en mesure de s'adapter à ces changements et d'innover dans leurs pratiques éducatives. Pour améliorer leurs pratiques éducatives, les professionnels doivent utiliser des outils d'analyse et d'évaluation leur permettant de réfléchir de manière continue (Altet, 2021 ; Perrenoud, 2004). Parmi ces outils, l'analyse réflexive qui joue un rôle essentiel dans le développement professionnel des éducateurs (Schön, 1994 ; Donnay & Charlier, 2008). Elle permet aux éducateurs de prendre du recul par rapport à leurs pratiques, d'identifier les problèmes et les défis, et de trouver des solutions innovantes pour améliorer leurs interventions éducatives (Altet, 2002 ; Perrenoud, 2004). Cette réflexivité est cruciale pour diversifier les dispositifs éducatifs et développer l'expertise des professionnels (Pacini-Ketchabaw et al., 2015).

L'évaluation des pratiques éducatives est également essentielle pour assurer la qualité de l'éducation (Hadji, 2012). Elle permet de mesurer les progrès des élèves et d'évaluer l'efficacité des méthodes d'enseignement. Cependant, l'évaluation doit être adaptée aux besoins et aux contraintes des enfants, et doit prendre en compte leur développement global (Perrenoud, 2004 ; Hadji, 2012). En combinant analyse réflexive et évaluation, les éducateurs peuvent développer une posture professionnelle à la fois rigoureuse et réflexive, au service d'une amélioration continue de la qualité éducative (Perrenoud, 2001 ; Hadji, 2012).

Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre les conceptions des éducateurs de l'enfance concernant la relation entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives. Nous avons utilisé la technique du groupe nominal pour recueillir les perceptions de 12 éducateurs en activité concernant la complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives.

La complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives

Pour Altet, la pratique, c'est l'ensemble des comportements, actes observables, actions, réactions, interactions mais cela comporte aussi les procédés de mise en œuvre de l'activité dans une situation donnée par une personne. Beillerot (1998) précise « d'un côté, les gestes, les conduites, les langages ; de l'autre, à travers les règles, ce sont les objectifs, les stratégies et les idéologies qui sont invoquées ». La pratique professionnelle recouvre à la fois la manière de faire de chaque personne singulière, « le faire propre à cette personne », son style, et « les procédés pour faire » qui correspondent à une fonction professionnelle (pour l'enseignant, le « savoir-enseigner »).

L'évaluation de la pratique éducative est un processus essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Selon Black et Wiliam (2010), l'évaluation peut être définie comme le processus de collecte, d'analyse et d'utilisation d'informations sur les performances des apprenants pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. L'évaluation peut être formative ou sommative. L'évaluation formative est utilisée pour suivre les progrès des élèves et apporter des ajustements à l'enseignement en temps opportun, tandis que l'évaluation sommative est utilisée pour évaluer les

résultats d'apprentissage à la fin d'une unité ou d'un programme d'études.

Cependant l'analyse réflexive des pratiques éducatives est un processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration de la pratique éducative. Selon Brookfield (1995), l'analyse réflexive implique une réflexion critique sur ses propres croyances, hypothèses et pratiques d'enseignement, ainsi que sur les effets de ces pratiques sur les apprenants.

La compétence d'analyse des situations éducatives engendre de nouvelles représentations de l'éducateur concernant ses pratiques et ses choix pédagogiques et techniques de dispositif éducatif. Cette conscientisation de la pratique produit une nouvelle méta-compétence « *la compétence d'agir* ». Cette compétence s'avère essentielle et permettant à l'éducateurs d'identifier les forces et les faiblesses de ses pratiques, à prendre des décisions éclairées pour apporter des changements et à améliorer ses pratiques éducatives (Farrell, 2013).

Les données issues de l'évaluation, qu'elles soient quantitatives (tests, examens, etc.) ou qualitatives (observations, entretiens, etc.), offrent un éclairage précieux sur la performance des apprenants et le degré de maîtrise des compétences visées. Elles constituent ainsi une base factuelle indispensable pour piloter les actions pédagogiques et rendre compte de leur impact (Hadji, 2012). Cependant, l'évaluation seule ne suffit pas à comprendre en profondeur les dynamiques complexes de l'acte éducatif. C'est ici qu'intervient l'analyse réflexive des pratiques éducatives, qui invite les éducateurs à prendre du recul sur leurs actions, à en analyser les fondements, les effets et les enjeux.

■ Méthodologie

Cette étude qualitative a exploré les perceptions de 12 éducateurs de la petite enfance sur la complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives. Pour ce faire, les participants ont été réunis dans le cadre d'un club d'enfants et ont pris part à une technique du groupe nominal. Dans un premier temps, les éducateurs ont été invités à réfléchir individuellement pendant 20 minutes à la question suivante : « *La complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives de l'enfance est-elle essentielle pour appréhender la qualité de l'acte éducatif dans toute sa complexité ?* ».

Ils ont alors noté leurs différentes idées écrites en réponse à cette question. Ensuite, les participants se sont exprimés à tour de table, probablement leurs propositions. Le modérateur a alors invité chacun à clarifier et à approfondir ses réflexions, tout en regroupant les idées similaires. Une liste finale de réponses a ainsi été établie et affichée. Les éducateurs ont ensuite procédé à un vote pour sélectionner les 10 propositions les plus importantes, en leur attribuant des scores décroissants de 10 à 1.

Lorsque la réunion de TGN est terminée, nous obtenons une liste pondérée et personnelle d'énoncés pour chaque participant. Un cumul de la pondération des énoncés pour tout le groupe peut être obtenu en additionnant les pondérations reçues à chacun des énoncés. Il est alors intéressant de savoir pour chacun des énoncés le nombre de participants qui l'ont choisi, ainsi que le poids total accordé par le groupe.

■ Résultats

Après avoir recueilli et analysé les réponses des éducateurs de la petite enfance à la question nominale, nous avons établi un tableau récapitulatif des 12 propositions retenues avec leurs scores respectifs. Le tableau (1) permet de visualiser les idées les plus importantes et les plus pertinentes selon les éducateurs en matière de complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives.

Tableau 1 : répartition des points de vue d'éducateurs de l'enfance concernant la complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives

Propositions retenues après clarification et discussion en groupe	Scores élémentaires énoncés par les éducateurs	Total du score	Nombre de participants ayant choisi la proposition parmi les 12 participants	Rang
1. L'évaluation et l'analyse participent ensemble au développement professionnel de l'éducateur de l'enfance	0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-1-0	3	2	13
2. L'articulation entre évaluation et réflexivité offre une vision holistique de la qualité de l'acte éducatif	1-0-2-1-0-0-0-0-2-0-0-0	6	4	12

3. L'évaluation est la dernière étape de l'analyse réflexive des pratiques éducatives	9-8-9-7-8-10-7-9-10-7-9-9	102	12	1
4. La complémentarité entre évaluation et réflexivité favorise le développement professionnel des éducateurs.	2-4-3-3-3-2-2-1-1-3-2-1	27	12	11
5. L'analyse réflexive est une explication et interprétation des résultats de l'évaluation de la pratique éducative	10-9-8-6-7-9-8-10-9-5-10-8	99	12	3
6. L'évaluation et l'analyse réflexive doivent être menées conjointement et de manière régulière et continue pour permettre une amélioration continue des pratiques éducatives.	3-2-0-2-2-3-3-3-3-2-3-3	29	11	10
7. L'évaluation seule est suffisante pour appréhender la complexité de l'acte éducatif	8-10-7-10-10-5-10-8-8-9-8-7	100	12	2
8. L'analyse réflexive est la seule méthode qui permet à l'éducateur de comprendre la dynamique de l'acte éducatif.	5-6-5-5-4-8-5-5-5-4-7-6	65	12	6
9. L'évaluation et l'analyse réflexive contribuent ensemble à l'amélioration continue de la qualité éducative	4-3-4-4-5-4-4-4-4-6-5-5	49	12	8
10. L'évaluation permet de mesurer les résultats des pratiques éducatives et de les comparer à des normes ou des objectifs préalablement définis. Cependant,	7-5-10-9-9-7-9-7-7-10-4-10	94	12	4

l'analyse réflexive permet de comprendre les fondements et les enjeux des pratiques éducatives, ainsi que leur impact sur les enfants et leur développement				
11. L'évaluation apporte des éléments factuels tandis que la réflexivité en éclaire le sens et les enjeux	0-0-0-0-1-0-0-2-0-0-0-2	58	3	7
12. L'évaluation et l'analyse réflexive doivent être menées de manière conjointe et répétitive pour permettre le développement professionnel de l'éducateur de l'enfance.	0-0-0-0-0-1-1-0-0-1-0-0	44	3	9
13. La réflexivité développe une posture professionnelle plus autonome et engagée chez les éducateurs alors que l'évaluation de la pratique ne sert qu'à situer les retombées de l'acte éducatif par rapport à des normes préétablies.	6-7-6-8-6-6-6-6-6-6-8-6-4	72	12	5

L'analyse des résultats issus de la technique du groupe nominal révèle que 9 propositions sur les 13 initialement retenues ont été choisies par plus de 11 participants. Parmi ces 9 propositions, les 4 jugées les plus importantes (propositions 3, 5, 7 et 10) ayant respectivement comme score total (102, 99, 100, 94) sont celles qui considèrent l'évaluation et l'analyse réflexive comme deux démarches distinctes, avec des objectifs et des méthodes différents. Selon ces réponses, l'évaluation permet de mesurer les résultats des pratiques éducatives et de les comparer à des normes ou objectifs préétablis, tandis que l'analyse réflexive permet de comprendre en profondeur les fondements, les enjeux et l'impact des pratiques sur le développement des enfants. Certaines réponses

suggèrent même que l'analyse réflexive est plus importante que l'évaluation, car elle favorise le développement d'une posture professionnelle plus autonome et engagée chez les éducateurs.

À l'inverse, les 5 propositions (1,2,4,6 et 12) ayant obtenu respectivement les scores les plus faibles (3,6,27, 29, 44) considèrent que l'évaluation et l'analyse réflexive doivent être menées conjointement et de manière régulière pour permettre une compréhension systémique de la qualité de l'acte éducatif. Selon ces réponses, la combinaison de l'évaluation et de l'analyse réflexive permet aux éducateurs d'identifier les forces et faiblesses de leurs pratiques, de prendre des décisions éclairées pour les améliorer, et de développer une posture réflexive plus autonome et engagée.

En somme, ces résultats mettent en évidence une division au sein du groupe d'éducateurs quant à la perception de la relation entre évaluation et analyse réflexive. Une majorité semble encore les concevoir comme deux processus distincts, tandis qu'une minorité en souligne la complémentarité essentielle pour une pratique éducative de qualité, réflexive et ancrée dans l'expérience.

Pour faciliter l'analyse des réponses concernant la complémentarité entre l'analyse des pratiques et l'évaluation, nous avons regroupé les propositions en deux catégories : celles qui définissent l'existence de complémentarité entre ces deux concepts et celle qui décrit l'absence de complémentarité. Le score de chaque catégorie correspond à la somme des scores élémentaires de chaque proposition appartenant à la catégorie en question. Le tableau (2), ci-dessous, présente les deux catégories de réponses, ainsi que la description des propositions qui y sont associées et le score de la catégorie.

Tableau 2 : regroupements des points de vue d'éducateurs de l'enfance concernant la complémentarité entre l'évaluation et l'analyse réflexive des pratiques éducatives.

Catégorie	Description	Propositions associées	Scores
Absence de complémentarité	L'évaluation permet de mesurer les résultats des pratiques, de les comparer à des objectifs préalablement définis et d'en dégager des données factuelles. Cependant, l'analyse réflexive, questionne les fondements, les enjeux et l'impact des pratiques.	Propositions : 3-5-7-8-10-11-13	518

	Elle développe chez les éducateurs une posture professionnelle plus autonome et engagée.		
Existence de complémentarité	L'évaluation des pratiques éducatives et l'analyse réflexive de ces pratiques sont deux démarches complémentaires et indissociables pour assurer le développement professionnel continu des éducateurs de la petite enfance et l'amélioration continue de la qualité éducative.	Propositions : 1-2-4-6-9-12	158

L'analyse des résultats révèle une division marquée au sein du groupe d'éducateurs interrogés concernant la relation entre l'évaluation des pratiques éducatives et l'analyse réflexive de ces pratiques. Tous les éducateurs ont voté pour les propositions (3-5-7-8-10-11-13). Une forte pondération du score attribué à ce groupement de proposition est de 518, soit plus que 3 fois le score total des propositions associées à la catégorie « *présence de complémentarité* » (158).

En effet, une majorité d'éducateurs considère que l'évaluation et l'analyse réflexive sont deux démarches distinctes, avec des objectifs et des méthodes différents. Pour certains éducateurs l'évaluation est un processus final dans une séquence plus large qui commence par une analyse réflexive. Cela implique que l'analyse réflexive précède l'évaluation et fournit un cadre pour interpréter les résultats (la proposition 3). Ces éducateurs pensent aussi que l'analyse réflexive comme processus d'interprétation des données et des résultats obtenus lors de l'évaluation. C'est un moyen de donner du sens aux informations brutes collectées (proposition 5).

D'autres éducateurs soutiennent l'idée que l'évaluation en elle-même peut suffire à comprendre pleinement la complexité de l'acte éducatif. Cependant, cela peut être considéré comme une perspective limitée, car l'évaluation seule ne capture pas toujours les nuances et les dynamiques plus profondes des pratiques éducatives (proposition 7). Les propositions 8, 10 décrivent respectivement l'analyse réflexive comme méthode essentielle pour une compréhension approfondie de l'acte éducatif, que l'évaluation fournit des données factuelles quantitatives, tandis que l'analyse réflexive offre une compréhension qualitative et contextuelle plus profonde des pratiques éducatives. Les propositions 11 et 13 distinguent l'évaluation de l'analyse réflexive des pratiques éducatives.

Si la proposition 11 véhicule l'idée que l'évaluation fournit des informations concrètes, mais que l'analyse réflexive donne du sens à ces informations et explore leurs implications plus larges. La proposition 13 plaide en faveur d'un développement professionnel axé uniquement sur l'analyse réflexive des pratiques éducatives, par opposition à l'évaluation qui se concentre principalement sur la conformité aux normes établies.

En conclusion, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une vision qui semble dissocier l'évaluation, centrée sur les résultats mesurables, de l'analyse réflexive, davantage orientée vers la compréhension en profondeur des pratiques. Certes, les participants de cette catégorie ne perçoivent pas leur complémentarité pour appréhender la qualité de l'acte éducatif dans sa globalité.

La deuxième catégorie de réponses regroupe les propositions (1-2-4-6-9-12) ayant les scores les plus faible (3,6,27, 29, 49, 44) et dont le total de pondération est 158. Les éducateurs, ayant voté pour les propositions ci-dessus, considère que l'évaluation et l'analyse réflexive sont deux démarches complémentaires et indissociables pour assurer le développement professionnel continu des éducateurs de la petite enfance et l'amélioration continue de la qualité éducative. Ces éducateurs semblent percevoir l'évaluation et l'analyse réflexive comme des processus complémentaires, offrant une vision systémique de la qualité de l'acte éducatif. Ils estiment que cette complémentarité est essentielle pour le développement professionnel et l'amélioration continue des pratiques.

En conclusion, nous constatons que cette diversité de perspectives reflète probablement des différences dans les parcours, les expériences et les cultures professionnelles des éducateurs de l'enfance impliqués dans cette recherche. Elle invite à poursuivre la réflexion et la formation pour favoriser une vision plus intégrée de l'évaluation et de l'analyse réflexive au sein de la profession.

Discussion et conclusion

L'analyse des résultats de cette étude menée auprès de 12 éducateurs de la petite enfance met en évidence une division marquée dans leur perception de la relation entre l'évaluation des pratiques éducatives et l'analyse réflexive de ces pratiques. D'un côté, la majorité des participants considèrent l'évaluation et l'analyse réflexive comme deux démarches

distinctes, avec des objectifs et des méthodes différents. Certains vont même jusqu'à accorder plus d'importance à l'analyse réflexive, la percevant comme un moyen de développer une posture professionnelle plus autonome et engagée (Altet, 2002 ; Schön, 1994).

Cette vision semble dissocier l'évaluation, centrée sur les résultats mesurables, de l'analyse réflexive, davantage orientée vers la compréhension en profondeur des pratiques. À l'inverse, une minorité d'éducateurs souligne la complémentarité essentielle entre évaluation et analyse réflexive pour appréhender la complexité de l'acte éducatif dans sa globalité (Perrenoud, 2001 ; Donnay & Charlier, 2008 ; Vacher, 2017). En effet la complémentarité est essentielle pour une pratique éducative de qualité, réflexive et ancrée dans l'expérience (Pacini-Ketchabaw et al., 2015 ; Hadji, 2012).

Cette diversité de perspectives reflète probablement des différences dans les parcours, les expériences et les cultures professionnelles des participants, comme le soulignent Vézier, Piot et Mercier (2020) dans leur analyse des postures des éducateurs. Elle invite à poursuivre la réflexion et la formation des éducateurs de l'enfance pour favoriser une vision plus intégrée de l'évaluation et de l'analyse réflexive au sein de la profession d'éducateur de la petite enfance. Une telle approche combinée permettrait de développer chez les professionnels une posture à la fois rigoureuse et réflexive, au service d'une amélioration continue de la qualité éducative (Beckers, 2007 ; Hadji, 2012 ; Perrenoud, 2001).

Références bibliographiques

- Altet, M. (2002). Une démarche de recherche sur la pratique enseignante : L'analyse plurielle. *Revue française de pédagogie*, 138, 85-93. <https://www.jstor.org/stable/41201770>
- Beckers, J. (2007). Chapitre 4. La construction de l'identité professionnelle. Fondements et conséquences méthodologiques. In *Compétences et identité professionnelles* (p. 141-199). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/competences-et-identite-professionnelles--9782804155209-p-141.htm>
- Black, P., & Wiliam, D. (2010). Inside the Black Box : Raising Standards through Classroom Assessment. *Phi Delta Kappan*, 92(1), 81-90. <https://doi.org/10.1177/003172171009200119>
- Bodergat, J., Wittorski, R. & Wentzel, B. (2020). L'évaluation de la professionnalisation dans la formation des enseignants. Démarches et faces cachées. *Recherche & formation*, 93, 9-15. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.5973>
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a Critically Reflective Teacher*. John Wiley & Sons.

Casse, C., & Caroly, S. (2017). Les espaces de débat comme méthodologie d'intervention capacitante pour enrichir le retour d'expérience. *Activités*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.4000/activites.3008>

Campanale, F. (2007). Analyse réflexive et autoévaluation dans la formation des enseignants : Quelles relations ? In A. Jorro (Éd.), *Évaluation et développement professionnel*. Editions l'Harmattan. <https://hal.science/hal-01172015>

Cook-Harvey, C. M. (2018). *Educating the Whole Child : Improving School Climate to Support Student Success*. Learning Policy Institute. <https://eric.ed.gov/?id=ED606462>

Darling-Hammond, L., & Cook-Harvey, C. M. (2018). *Educating the Whole Child : Improving School Climate to Support Student Success*. Learning Policy Institute. <https://eric.ed.gov/?id=ED606462>

Donnay, J., & Charlier, E. (2008). *Apprendre par l'analyse de pratiques : Initiation au compagnonnage réflexif. (Nouvelle édition revue et augmentée)*. Presses universitaires de Namur.

Farrell, L. (2013). Reflective practice for continual improvement. *Journal of Extension*, 51(6), 6TOT8.

Hadji, C. (2012). *Faut-il avoir peur de l'évaluation ?* De Boeck. <https://educ.info/xmlui/handle/11515/19105>

Jorro, A. (2004). Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes. *Mesure et évaluation en éducation*, 27(2), 33-47. <https://doi.org/10.7202/1087976ar>

Louis, J.-M., & Ramond, F. (2013). Comprendre le contexte du handicap. In *Scolariser l'élève handicapé* (p. 5-26). Dunod. <https://www.cairn.info/scolariser-l-eleve-handicape--9782100702299-p-5.htm>

Pacini-Ketchabaw, V., Nxumalo, F., Kocher, L., Elliot, E., & Sanchez, A. (2015). *Journeys : Reconceptualizing Early Childhood Practices Through Pedagogical Narration*. University of Toronto Press.

Perrenoud, P. (2004). Adosser la pratique réflexive aux sciences sociales, condition de la professionnalisation. *Éducation permanente*, 160(3), 35-60. <http://arianesud.com/content/download/219/833/file/PERRENOULD%20Adosser%20la%20pratique%20reflexive%20aux%20sciences%20sociale%20-%20condition%20de%20la%20professionnalisation.pdf>

Perrenoud, P. (2001). *De la pratique réflexive au travail sur l'habitus*. <https://doi.org/10.3406/refor.2001.1694>

Schon, D. A. (1994). *Le Praticien réflexif : À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Logiques. <https://educ.info/xmlui/handle/11515/7473>

Talbot, L. (2010). Vinatier Isabelle & Altet Marguerite (dir.). Analyser et comprendre la pratique enseignante. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 170, Article 170. <https://doi.org/10.4000/rfp.1698>

Vacher, Y. (2017). Évaluation, norme et accompagnement : Effets d'un dispositif de développement de l'analyse réflexive des professeurs stagiaires en enseignement. *Phronesis*, 6(4), 114-130. <https://doi.org/10.3917/phron.064.0114>

Vézier, A., Piot, C., & Mercier, C. (2020). L'enseignement des faits religieux " à l'Université de Nantes et à l'Université de Bordeaux (France) : État des lieux d'un enseignement pluridisciplinaire et enjeux du développement d'une didactique. *Revue de didactique des sciences des religions*, 8, 204-217. <https://hal.science/hal-03241168>

Wolfs, J. (2008). Chapitre 8. Analyse des pratiques éducatives visant à faire participer l'apprenant à l'évaluation diagnostique, au pilotage et à la régulation de ses apprentissages. Dans : Jacques Grégoire éd., *Évaluer les apprentissages: Les apports de la psychologie cognitive* (pp. 175-185). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.grego.2008.01.0175>

Notice

Ellassaad ELHARBAOUI est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des Éducation et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « Numérique et formation à distance » au sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI). Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

L'Afrique en quelques chiffres !

Source URL : <https://fr.al-ain.com/article/afriques-chiffre>

Source : <https://journals.openedition.org/dms/1166>

« *Distances et médiations des savoirs* s'intéresse, tout au long de l'année et parallèlement aux appels à contributions thématiques, aux propositions d'articles ayant pour objet l'étude des rôles de la distance et des médiations dans l'accès aux savoirs, l'enseignement à distance, et plus largement tout dispositif de formation innovant par l'implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle, linguistique...) dans ses modalités.

Les articles en français ou en anglais comporteront une approche réflexive, heuristique ou critique des problèmes liés aux innovations technologiques et organisationnelles de la formation à distance, aux mutations des institutions et politiques dans les domaines concernés ainsi que des enjeux communicationnels, éducatifs et pédagogiques, économiques, sociologiques et philosophiques des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage médiatisés.

Distances et médiations des savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l'éducation, sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient affichées). »

**LA REVUE
DU
RIRS**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Source : <https://calenda.org/1133992>

Éprouver son corps, éprouver son âme

Revue *Histoire, médecine et santé*, n°2 (2026)

« Nous entendons par « éprouver » l'idée de soumettre à l'expérience le corps et l'âme dans une approche qui transcende la notion de souffrance et de douleur et qui vise l'appropriation ou la réappropriation de soi. Ce numéro a donc pour ambition de s'intéresser à la relation qui s'instaure entre corps et âme en sortant du clivage entre santé physique et santé mentale. Par conséquent, le couple psychè-soma doit être envisagé comme « un processus de rapports mutuels » (Winnicott) dont les enjeux pourront être traités à partir de différents axes.

- La symbolique de la mise à l'épreuve corps-âme : Il s'agit de s'intéresser à ce que l'individu considère comme nuisible à sa santé et à son bien-être. Ainsi, les notions sain/malsain, pur/impur et vice/vertu peuvent être interrogées, mais aussi contextualisées soit dans l'histoire personnelle de l'individu soit dans une histoire sociale.
- Les pratiques : Pour éprouver son corps et/ou son âme, l'individu a recours à des pratiques diverses (abstinence, ascèse, hypnose, électro-choc, psychotrope, ablation, mutilation, etc.) et qui peuvent impliquer parfois une personne extérieure ou une communauté.
- Impact dans les savoirs scientifiques : Les mises à l'épreuve du corps et de l'âme relèvent d'un choix de l'individu pour lequel norme individuelle et norme collective peuvent rentrer en conflit. Le recours à des procédés qui remettent en

question les institutions de normalisation crée des points d'évolution, de tension voire de rupture dans les savoirs scientifiques, mais aussi plus largement dans la société.

Ce dossier « Éprouver son corps, éprouver son âme » souhaite mettre en avant la diachronie et la synchronie. C'est pourquoi il accueille des propositions d'articles sur toutes les périodes historiques et sur toutes les aires culturelles et géographiques.

Des contributions relevant de ce thème, mais davantage destinées à la présentation critique de sources, textuelles et/ou iconographiques, pourront également être proposées pour la section « Sources et documents » de la revue. »

Direction du numéro

Alexandra Kovacs, Docteur en histoire ancienne, Institut Ausonius (UMR 5607)-Université Bordeaux Montaigne, Membre du Comité de rédaction de la revue *Histoire, Médecine, Santé*

Modalités de soumission

Les travaux proposés ne devront pas excéder 45 000 signes (espaces comprises) pour les articles, ni 10 000 pour les textes de présentation de sources, et devront être adressés à

alekovacs85@gmail.com.

avant le 31 mars 2025

Histoire, médecine et santé publie des articles aussi bien en français qu'en anglais et en espagnol. Les propositions de contributions pour la section « Sources et documents » peuvent être soumises dans une de ces trois langues, mais la publication imprimée de ces textes se fera exclusivement en traduction française ; en revanche, la version numérique pourra être bilingue.

Les consignes aux auteurs sont disponibles sur le site de la revue, à l'adresse suivante :

<https://journals.openedition.org/hms/7937>

Procédure d'admission des articles

Le coordinateur, avec l'équipe éditoriale, s'assure tout d'abord que les propositions envoyées correspondent à la ligne éditoriale de la revue *Histoire, Médecine, Santé*.

Les propositions sont ensuite soumises à une double expertise. Les experts reçoivent uniquement l'article et ne connaissent pas le nom de l'auteur.

Les articles peuvent être : acceptés en l'état, acceptés sous réserve de modifications, refusés en l'état avec encouragements à la re-soumission, refusés.

Le comité de rédaction étudie l'ensemble des évaluations avant de donner à son tour son avis sur un article. Une synthèse des évaluations est ensuite réalisée par l'éditrice et envoyée aux auteurs/trices.

L'évaluation se fait en double aveugle ; toutefois, l'anonymat des évaluateurs/trices peut être levé à leur demande.

Comité de rédaction

- Verushka Alvizuri (FRAMESPA, Université Toulouse-Jean-Jaurès)
- Elisa Andretta (LARHRA, UMR 5190)
- Claire Barillé (IRHiS - UMR 8529, Université de Lille)
- Léo Bernard (Cermes3 - UMR 8211)
- Anne Carol (TELEMME, Aix-Marseille Université)
- Joël Chandelier (MéMo, Université Paris 8)
- Sylvie Chaperon (FRAMESPA, Toulouse-Jean Jaurès)
- Jean-Christophe Coffin (CIRCEFT - EA 4384, Université Paris 8 / Centre Alexandre-Koyré - UMR 8560)
- Olivier Faure (LARHRA, UMR 5190, Université Lumière Lyon 2)
- Hervé Guillemain (TEMOS - UMR 9016, Le Mans Université)
- Nahema Hanafi (TEMOS - UMR 9016, Université d'Angers / FRAMESPA, Université Toulouse-Jean-Jaurès)

- Olivier Hoibian (CRESCO - EA 7419, F2SMH, Université Toulouse-Paul-Sabatier)
- Caroline Husquin (HALMA - UMR 8164, Université de Lille)
- Alexandra Kovacs (Institut Ausonius - UMR 5607, Université Bordeaux Montaigne)
- Hélène Leuwers (MéMo, Université Paris-Nanterre)
- Rafael Mandressi (Centre Alexandre-Koyré - UMR 8560)
- Marilyn Nicoud (CIHAM - UMR 5648, Avignon Université)
- Laura Pennanec'h (Centre Alexandre-Koyré - UMR 8560)
- Antonio Ricciardetto (CNRS, HISOMA - UMR 5189)
- Philip Rieder (IEH2, Université de Genève)
- Sophie Vasset (LARCA - UMR 8225, Université de Paris)
- François Zanetti (ICT - EA 337, Université de Paris)

Url de référence :

« Éprouver son corps, éprouver son âme », Appel à contribution, *Calenda*, Publié le lundi 12 février 2024, <https://doi.org/10.58079/vsxs>

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Global Soft Power Index 2024

The ranking of all 193 member states of the United Nations, scored out of 100, according to the results of a survey of 170,000+ respondents in 100+ markets

Source URL :

<https://static.brandirectory.com/reports/brand-finance-soft-power-index-2024-digital.pdf>

© Brand Finance PLC 2024

© Brand Finance PLC 2024

Remerciements aux membres

Professeure Aïcha Abdelouahed

Aïcha ABDEL-OUAHED est enseignante-chercheure affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire : "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Professeure Sabrina Bannani

Sabrina Bannani est Docteure en sciences de l'éducation diplômée de l'Université Aix-Marseille. Enseignante du Français Langue Etrangère et membre de l'équipe de recherches « Dynamique de l'apprentissage, cognition, et intervention psychologique de l'ECOTIDI (UR 16E S10) : *Education, COgnition, TIC et Didactique*, elle est spécialiste de la didactique du FLE et de l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'oral au sein de la perspective actionnelle. Ses travaux de recherche sont axés sur la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral à travers la création de dispositifs didactiques innovants, la motivation des apprenants et les stratégies d'enseignement/apprentissage et la contribution à la didactique de la réécriture et de la compréhension des textes scientifiques en FOS. Ses publications portent sur la réécriture des textes scientifiques explicatifs, la création des dispositifs didactiques innovants pour la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral, de l'enseignement de l'oral en FLE et des TICE.

du comité de lecture

Professeure Sanaa Bassitoun

Sanaa BASSITOUN, Professeure de l'enseignement supérieur assistante à la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat. Spécialisée en didactique du français, elle s'intéresse particulièrement à la question du rapport à l'écrit en français langue étrangère et des pratiques qui en découlent. Le choix d'un tel champ de recherche est le résultat de ses expériences comme enseignante au cycle secondaire qualifiant pendant plusieurs années, et des questions qu'elle se pose dans un souci permanent d'améliorer le rendement de l'intervention didactique. Ses recherches portent sur les pratiques de l'écrit et l'importance des technologies numériques dans le développement des compétences liées à l'écriture au lycée et à l'université.

Professeure Samia Belhaj

Samia BELHAJ est Docteur en Sciences du Langage (Sociolinguistique). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur Habilitée au Département de Langue et Littérature Françaises à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saï-Fès (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc). Ses travaux de recherche ont trait particulièrement à la problématique du contact de langues, à la néologie, à la phraséologie, à la lexicographie et à la traduction. Elle est membre du Laboratoire *Langue, Littérature, Pensée et Esthétique* (Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), membre du REMATE REseau Magrébin des Technolectes. Elle est aussi auxiliaire du projet « La Banque de Données Lexicographiques Panfrancophone Maroc »

<http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=MA>

Professeure Nadia Chafiq

Nadia CHAFIQ, docteur en technologie éducative, enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Mes champs d'enseignement concernent,

entre autres, les technologies éducatives, l'ingénierie de la formation à distance et la didactique. Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'information et de l'Education (LASTIE) et membre de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU). Dans le cadre du laboratoire LASTIE, je coordonne des travaux sur le Digital Learning (dispositif hybride, classes inversées, plateformes collaboratives, serious games, MOOCS, SPOCS, mobile learning, analyse des données d'apprentissage (learning analytics), etc.).

**Professeur
Elassaad
Elharbaoui**

Elassaad ELHARBAOUI est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des l'Education et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « *Numérique et formation à distance* » au sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire /section Tunisie (AIPU / section Tunisie) et de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), il est spécialiste en didactique de la biologie et particulièrement en technologies éducatives numériques. Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

**Professeur
Driss
El Omari**

Driss EL OMARI est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

**Professeur
Hicham
Jirari**

Diplômé de l'Université Mohammed V de Rabat, de l'université Ibn Tofail de Kenitra et de l'Université de Montréal (Canada), Hicham JIRARI est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre permanent dans le laboratoire « Sciences de l'ingénieur et biosciences » (FST-Mohammedia), membre associé aux laboratoires "linguistique appliquée, communication et didactique du fle" (FLSH-Oujda) et "Littérature, Arts et Ingénierie pédagogique" (FLSH-Kenitra). Titulaire d'un doctorat national en littératures francophone et comparée, il est certifié en techniques d'expression et de communication ainsi qu'en psychologie. Ses publications couvrent outre les études littéraires, l'ingénierie pédagogique et la psychologie sociale. En 2020, il crée le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS > <https://www.ler-rirs.org/>), un réseau animé par les initiatives de ses membres d'origines universitaires différentes associés dans la promotion des valeurs humanistes universelles.

**Professeur
Ahmad
Mousa**

Ahmad MOUSA est un enseignant-chercheur jordanien, et Professeur-Associé (HDR) au département des langues modernes à l'Université de Petra d'Amman (JORDANIE). Il a obtenu son doctorat dans le domaine des sciences du langage-linguistique française de l'université de Lorraine-France. Il a publié plusieurs articles dans les domaines de la didactique des langues, la cyber anthropologie et les technologies de l'information et de la communication.

**Professeure
Chaïmae
Tailassane**

Enseignante-chercheuse à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, et affiliée à l'université Moulay Ismail de Meknès, Chaïmae TAILASSANE est titulaire d'un doctorat national en didactique des langues notamment en Fle et Fos. Sa recherche-action porte sur l'investissement progressif des TICE dans l'apprentissage du français. Elle intervient dans

plusieurs champs disciplinaires tels que la linguistique, la communication et l'ingénierie pédagogique. Elle est également examinatrice pour les oraux et habilitée à la correction des épreuves du DELF- DALF à l'Institut Français du Maroc. Elle a participé, en 2016, en tant que tutrice dans le MOOC FOFLE coordonné entre l'Institut Français du Maroc, la Faculté des Sciences de Rabat (Université Mohammed V) et le Consortium Claroline, accueilli à distance sur la plateforme FLESUP.

**Professeure
Meriam
Zerzeri**

Affiliée à l'Université de Carthage, Meriam ZERZERI est enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Elle est Docteure en sciences et technologies du design. Elle a une expérience professionnelle de plus de 10 ans en cinéma. Membre de l'unité de recherche « transmission, transitions et mobilité », elle est coordinatrice pédagogique à l'association Museum Lab. Ses recherches se basent sur l'identité, le patrimoine, la médiation et la pédagogie.

C'est à lire

Abdellah Salmi, "Le sujet numérique dans la fiction romanesque : objectivation référentielle et investigation des lieux de résonance de l'humain", REFSICOM [en ligne], 14 | 2024, mis en ligne le 15 juin 2024, consulté le Sunday 28 July 2024.

URL: <http://www.refsicom.org/1392>

« Dans le présent travail, la question de l'interculturel est conjointement étudiée du point de vue éducatif, précisément celui de la didactique des langues-cultures, et du point de vue de la psychologie sociale. Elle est abordée, d'un côté, dans son interdépendance avec des notions comme l'identité, la culture et la pratique professionnelle, et d'autre côté par rapport à la notion de représentation sociale. En effet, il y est question d'explorer les représentations que les enseignants de français ont à l'égard de l'interculturel et de son intégration dans les activités d'apprentissage en classe. Se servant d'une méthodologie majoritairement qualitative à base d'entretiens semi-directifs et d'observation non-participante, et du modèle de l'analyse thématique et catégorielle issu de l'analyse de contenu (Bardin), la recherche a abouti à la mise en lumière d'un hiatus, d'une discordance entre les conceptions professionnelles des enseignants et leurs pratiques pédagogiques effectives. Quant aux attitudes professionnelles, elles oscillent presque dans l'ensemble entre réticence et réserve. Les conclusions de cette recherche proposent de minimiser l'effet des représentations négatives, notamment lors de la formation initiale et continue des enseignants, mais également à travers la reconsidération du paradigme de l'interculturel de manière à lui assurer progressivement une transversalité éducative. »

**Vos réactions
nous intéressent !**

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

LA REVUE DU Réseau Interuniversitaire pour la Recherche & la Science

Handicaps & Normalité

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéfectible carburant !

CONTACT

Informations & Soumissions : reseau.rirs.contact@gmail.com

Pour suivre le RIRS, RDV sur www.le-rirs.org

Les numéros de la revue du RIRS

